

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^e

Téléphone : EUROpe 47-08

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'Union Soviétique perfectionne son appareil militaire</i>	1
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>Le Comité Anglais de la Paix</i>	5
<i>Le Parti Communiste Yougoslave en automne 1955</i>	7
<i>L'Albanie et la nouvelle politique soviétique</i>	10

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Les difficultés du communisme chinois</i>	12
<i>Les troupes soviétiques restent en Roumanie</i>	14
<i>La stagnation de l'agriculture soviétique</i>	15
<i>La valse des directeurs de kolkhozes</i> ..	17
<i>Vocabulaire politique soviétique</i>	19
<i>La délinquance juvénile dans l'Union Soviétique</i>	20

L'Union Soviétique perfectionne son appareil militaire

NUMÉRIQUEMENT, les forces terrestres soviétiques n'ont été l'objet d'aucun accroissement : elles ont au contraire été, elles aussi, soumises à cette « déflation » apparemment massive que le gouvernement soviétique, par la voix du Maréchal Boulganine, a prétendu consentir à l'apaisement international, mais qui est en réalité l'effet de l'arrivée à l'âge militaire des « classes creuses » dues à la collectivisation des terres (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 136, 15-30 septembre 1955). Par contre, le lent travail d'amélioration qualitative inauguré il y a plusieurs années se poursuit au même rythme.

De plus en plus les grandes unités existantes sont transformées en divisions du type blindé. La motorisation est activement poussée. Les dotations en matériel de toutes catégories sont augmentées. L'effort le plus marqué a porté sur l'artillerie. En définitive, en Russie d'Europe, la valeur des divisions approche au plus près de celle de l'Occident ; de même la proportion des unités blindées.

Le chiffre global de 175 divisions ne paraît pas avoir varié, ainsi que celui des 80 divisions des pays satellites. Les grands commandements n'ont pas subi de remaniements. Ainsi face à l'Occident se trouve toujours une masse de 150 à 160 divisions, (à peu près à équivalence russes-satellites) comprises et échelonnées dans le même grand commandement virtuel, qui comprendrait trois théâtres principaux : Baltique, Grande Plaine et Danube-Mer Noire.

La même amélioration qualitative serait visible dans les divisions des pays satellites. L'encadrement et l'« intégration » y auraient également fait de grands progrès. Plusieurs informations signalent que leur valeur et leur volonté combattives ont atteint un haut degré. Le travail éducatif a porté ses fruits et aucune défection parmi ces troupes n'est à escompter, bien que les pays eux-mêmes dont elles proviennent soient loin

d'être entièrement acquis au communisme. Par contre la création d'un « OTAN de l'Est » n'a été qu'une manifestation spectaculaire de politique internationale ; elle n'a rien changé au processus, mis en œuvre longtemps auparavant, d'adaptation des forces en cause à combattre sous commandement soviétique et d'unification des doctrines et des méthodes.

Plus controversée est la question de la mise sur pied de forces armées de l'Allemagne de l'Est. Un plan initial, qui devait venir à son terme à la moitié de 1954, avait prévu la formation de 17 divisions groupées en trois corps d'armée et fortes de 300.000 hommes environ. Les troubles de Berlin de juin 1953 ont incité les autorités soviétiques à ralentir considérablement ce plan qui ne porterait plus maintenant que sur sept divisions et environ 120.000 hommes. Deux corps d'armée seulement ont été formés ; un à Pasedalk, l'autre à Dresde, tandis que la création du troisième paraît incertaine. Chaque corps comprend une division d'infanterie, une division motorisée et une blindée, selon une proportion en vigueur dans les forces soviétiques ; les unités spéciales, anti-chars, de D.C.A., de génie, etc., sont nombreuses.

Ces forces allemandes ont subi plusieurs épurations ; néanmoins les désertions ont été nombreuses. Très peu de généraux sont issus de l'ancienne armée allemande et les cadres supérieurs sont formés en U.R.S.S. Les Russes ont donné la préférence à la création d'unités dites de police, selon la formule même de l'Allemagne lorsqu'elle procédait à son réarmement clandestin entre les deux guerres. Près de 150.000 hommes seraient ainsi réunis et façonnés dans des unités de police des catégories ci-après : police politique d'Etat, des frontières, des communications, aérienne et maritime. On peut estimer que sur ce chiffre environ 100.000 hommes doubleraient les grandes

unités strictement militaires. On parviendrait ainsi pour l'Allemagne de l'Est à une douzaine de divisions, plus des éléments spéciaux, embryons de forces aériennes et maritimes. On peut également conclure que la règle appliquée par l'U.R.S.S. chez ses satellites d'une division soviétique pour une division autochtone n'a pas pu l'être en Allemagne de l'Est, où les forces russes s'élevaient encore à 300.000 hommes, soit 22 divisions.

L'ordre de bataille des forces soviétiques en Europe centrale a subi une diminution assez sensible du fait de l'évacuation de l'Autriche, où étaient stationnés des effectifs estimés à une cinquantaine de milliers d'hommes, ou deux divisions et plusieurs formations spécialisées, qui avaient au total la valeur d'un détachement d'armée. Sur l'échiquier européen cette évacuation signifie également pour les Soviétiques un désavantage certain, en ce sens qu'un rentrant se dessine maintenant dans la ligne de leurs forces à peu près rectiligne du nord au sud. Cependant la neutralisation de l'Autriche atténue grandement ce fait, d'autant plus que pour les Occidentaux en contre-partie il ne s'agit pas seulement d'un rentrant, mais bien d'une coupure de leur dispositif, prolongée par la neutralité helvétique, compartimentant sérieusement leurs forces, privées notamment du Brenner.

Comme il fallait s'y attendre, l'évacuation de l'Autriche n'a pas amené le retrait des forces soviétiques en Hongrie et en Roumanie, qui en vertu des traités n'y étaient stationnées que pour la garde des communications vers l'Autriche. D'ailleurs cette disposition avait perdu tout intérêt depuis que le régime communiste était bien implanté dans ces pays. Elle ne servait dès lors qu'à alimenter la propagande en cherchant à justifier l'occupation autrichienne. En définitive elle a surtout permis d'asseoir, avec les aspects de la légalité, la domination soviétique en Europe centrale.

Enfin des renseignements plus précis chiffrent l'ensemble des armées de terre de la Russie et des pays satellites au trentième jour de la mobilisation à 400 divisions. Le système de mobilisation a été très sérieusement mis au point et est éprouvé périodiquement. Les stocks existants de matériels modernes et de munitions permettent l'équipement de quelque 300 divisions, qui seraient portées à un haut degré opérationnel. En outre les moyens en artillerie, de toutes catégories y compris la D.C.A. seraient suffisants pour renouveler plusieurs fois les dotations de toutes ces grandes unités.

Quant aux *forces aériennes*, on peut admettre également que quantitativement le niveau de

20.000 avions ne serait pas élevé, du moins pour le moment. Mais, le fait est essentiel, la presque totalité des forces de combat est constituée maintenant par des appareils à réaction, tandis qu'il y a quatre ans, à peine 20 % des seuls avions de chasse étaient de ce type. La progression est donc importante et tout semble faire présumer qu'une fois ce nouveau stade atteint, celle-ci portera sur la quantité.

Cette évolution a été surtout observée parmi les bombardiers légers et moyens. Quant aux chasseurs et bombardiers lourds, une tendance toute nouvelle a été dévoilée par les appareils présentés à la « Journée de l'aviation soviétique » (juin 1955). Parmi les modèles inédits figuraient notamment des chasseurs tout temps bi-réacteurs, très richement équipés, ainsi que des quadri-réacteurs, à version transport et à version bombardement stratégique, qui ont particulièrement attiré l'attention. Ces différents types montrés une année auparavant comme des appareils au stade expérimental, sont présentés maintenant en formations aériennes constituées, par groupes de 12 et 18.

Des progrès analogues sont signalés dans la mise au point d'hélicoptères géants, pouvant emporter un matériel considérable, à double moteur et double rotor. Enfin d'autres types à décollage vertical sont étudiés pour s'affranchir de la sujétion des pistes d'envol. L'aviation soviétique semble donc parvenue à un niveau de développement où d'une année à l'autre des réalisations appréciables sont à attendre. Cette situation n'a d'ailleurs pas manqué d'éveiller l'attention des milieux américains soucieux de maintenir la supériorité aérienne de leur pays.

L'effort de l'U.R.S.S. a porté également sur un vaste programme d'instruction aérienne susceptible de lui fournir un nombre suffisant de pilotes et techniciens. Cette campagne porterait maintenant ses fruits. La construction d'aérodromes est également très poussée. Le nombre de ceux-ci, à longue piste d'atterrissage pour avions à réaction, en Europe de l'Est, a triplé en quelques années. En outre, les forces aériennes des pays satellites, très en retard, a doublé depuis 1952 et près de la moitié des appareils sont à réaction. Enfin le système défensif du bloc soviétique face à l'Occident se développe de plus en plus, dressant une barrière d'une efficacité certaine.

La production aéronautique soviétique possède un de ses plus grands centres à Kuibyshev (ancienne Samara). On y compte une dizaine d'usines, dont la moitié environ, en général celles de montagne, sont souterraines. Ces installations, commencées en 1937, ont été modernisées en 1942

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

par des techniciens américains et la production d'avions et de moteurs à réaction a été lancée de 1946 à 1953 par des spécialistes allemands amenés par les Soviétiques de l'Allemagne occupée. Les Russes y ont maintenant la haute main technique. Un Institut aéronautique y forme en grand nombre des promotions de techniciens et d'aviateurs.

Le domaine maritime

Dans le *domaine maritime* les progrès soviétiques sont aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Il semble, en effet, que l'Occident doive réviser ses conceptions touchant les forces maritimes de l'U.R.S.S. Selon un rapport de l'Amirauté britannique, celles-ci s'élèveront en 1957 aux chiffres ci-après : 3 bâtiments de ligne, 30 croiseurs, 150 destroyers, 500 sous-marins, 300 escorteurs, 1.000 dragueurs, 500 vedettes rapides et de 3.000 à 4.000 avions embarqués.

Les plus importants de ces postes sont ceux des croiseurs et des sous-marins. Dernièrement encore, on considérait que la flotte russe se caractérisait par un assemblage très hétérogène d'unités en général vétustes. La première unité spécifiquement soviétique qui ait attiré l'attention fût le croiseur de 15.000 tonnes ayant pris part à la parade navale du couronnement de la Reine Elizabeth II. Depuis lors, deux autres bâtiments tout aussi modernes sont apparus à Stockholm et devant Istanbul ; et des informations font état de la construction en cours de 5 ou 6 de ces croiseurs par an, qui constitueront une vraie flotte de surface soviétique. Bien que celle-ci doive rester enfermée dans la Baltique et la Mer Noire, sa présence peut néanmoins acquérir une grosse importance au gré des circonstances.

La même évolution se fait jour dans la flotte sous-marine. Celle-ci est présentement de l'ordre de 400 unités, dont la plus grande partie de bâtiments démodés. Mais l'accroissement s'opère par la mise en service d'unités modernes conçues pour des missions en haute mer et dont le rayon d'action atteint 20.000 miles pour les plus puissants. De plus on a appris que deux porte-avions de 55.000 tonnes sont en construction. Ils auront une puissance de 150.000 chevaux et une vitesse de 35 nœuds. Ils seront achevés en 1958 et égaleront presque les porte-avions géants américains du type Forrestal, surclassant nettement les porte-avions britanniques de 37.000 tonnes. Les coques de ces porte-avions ont été signalées par la « Pravda » comme étant en construction à Stalino dans le bassin du Donetz, précisément là où les Allemands avaient découvert celles d'un cuirassé de 35.000 tonnes qui ne fût jamais achevé.

Il paraît donc maintenant que l'U.R.S.S. projette de se créer une flotte offensive (de surface et sous-marine) qui la placerait au deuxième rang des puissances navales. Elle tend non seulement à pouvoir engager l'action contre les communications des Occidentaux, mais encore elle se veut capable d'affronter éventuellement leurs forces dans les Océans, ce qui implique qu'elle estime ses forces terrestres suffisantes pour lui conquérir les avancées maritimes nécessaires. En bref elle entend ne pas être bridée par la faiblesse navale qui fut celle du III^{me} Reich alors que celui-ci dominait le continent.

Il est à noter que les milieux maritimes européens ont été étonnés de constater qu'à chacune des commandes de bâtiments de commerce passées chez eux pour compte soviétique corres-

pondait la mise en chantier de navires de guerre dans les bassins ainsi libérés en U.R.S.S.

Les armes atomiques, biologiques et chimiques

On admet, en Occident, que l'U.R.S.S. est parvenue à de très importantes réalisations dans le domaine des *armes atomique, biologique et chimique*, ainsi que dans le domaine des engins téléguidés.

Le nombre des explosions nucléaires connues est le suivant : de 1945 à 1949, six aux U.S.A. et une en U.R.S.S. ; de 1950 à 1952, exactement les mêmes chiffres ; pour l'année 1953, cinq aux U.S.A. et deux en U.R.S.S. Ensuite les chiffres américains sont certes nettement plus élevés, mais la progression russe se poursuit et quatre explosions ont été signalées en 1954. Cependant, il semble que les expériences soviétiques, surtout en ce qui concerne les engins thermo-nucléaires, soient actuellement suspendues. Les explications avancées font état d'une part des difficultés éprouvées par les Soviétiques dans ce domaine (par suite desquelles ils ne pourraient pas parvenir de sitôt à constituer un stock de bombes « H ») ; et d'autre part de la conclusion à laquelle ils seraient parvenus qu'il est plus utile politiquement, en raison de la détente en cours, de ne donner aucun signe de leur activité atomique pour mieux pouvoir orchestrer leur campagne de « paix » contre les engins thermo-nucléaires. (Ce répit leur procurerait en outre le temps nécessaire à parfaire les études).

Néanmoins il ne fait pas de doute que l'U.R.S.S. possède des bombardiers lourds à grand et très grand rayon d'action (au nombre de 1.200 à 1.500) capables de transporter des bombes « A » et « H ». Par contre les autorités américaines sont en mesure d'affirmer leur supériorité dans les deux domaines de l'aviation stratégique et de la production des engins nucléaires.

Dans le domaine scientifique et utilitaire les récentes conférences et réunions internationales ont mis en évidence l'effort gigantesque accompli par les Russes. En outre, ceux-ci ont fait visiter à des étrangers leurs installations. Ainsi on a fait grand état du synchro-cyclotron géant produisant une énergie de 680 millions d'électrons-volt, tandis que l'appareil de ce genre le plus puissant construit aux U.S.A. ne dépasse pas 480 millions d'électrons-volt. Cependant cette réalisation, prodigieuse par elle-même, n'indique pas que l'U.R.S.S. soit parvenue au premier rang de la production d'énergie de source nucléaire. Par contre elle implique que la technique soviétique est suffisamment avancée et que l'U.R.S.S. dispose d'énormes quantités de matières « fissibles ». Enfin, le cas échéant, une « reconversion », permettant aisément d'utiliser le potentiel à des fins militaires, ne manquerait pas d'en faire une puissance atomique redoutable.

Quant à leur potentiel plus particulièrement industriel, les chiffres révélés dernièrement de production d'énergie électrique marquent pour l'année 1955 un saut assez considérable ; partie de 117 milliards de Kwh en 1952, celle-ci est passée à 144 milliards en 1954 et en atteindra 166 milliards en 1955, soit une augmentation de 15 % pour cette dernière année. De plus la priorité est toujours donnée à l'industrie lourde, qui au dire du Maréchal Boulganine permettra « encore davantage la défense de notre patrie ».

Dans la branche des engins téléguidés figurent parmi les plus importantes réalisations une fusée à trois étages de propulsion, dont la troisième

fusée porte une bombe à 5.000 kilomètres ; il s'agit d'un projet allemand de 1945, qui aurait dû aboutir en 1950 au projectile intercontinental ; cependant les Russes, en retard dans le domaine du guidage électronique, ont mis beaucoup plus de temps pour l'exécuter. En voie de réalisation se trouve encore un bombardier propulsé par fusée à très haute altitude et d'un rayon d'action de 15.000 kilomètres.

Il ne s'agit pas là des projets de satellites artificiels annoncés dernièrement. Il est à remarquer qu'une fois atteint le stade de la propulsion de fusées à des altitudes proches de la stratosphère, ou dans celle-ci, il devient de toute nécessité d'en étudier les conditions de navigabilité. Scientifiquement ces projets sont forts attrayants, et ils trouvent des applications militaires de première valeur pour la mise en œuvre des fusées ; de surcroît la connaissance des courants régnant aux très hautes altitudes conditionne au premier chef l'utilisation des bombes thermo-nucléaires, dont la « colonne » de l'explosion s'élève à une vingtaine de kilomètres pour être emmenée au gré des vents et retomber finalement et former des zones de contamination radioactive.

Dans les domaines de la guerre biologique et chimique, aucune donnée précise ne peut être recueillie, sauf que les Russes ont entièrement emmené les installations, propres à ces sortes de fabrication, implantées par les Japonais en Mandchourie.

L'équipement des régions arctiques

Le programme des armements russes est complété par un effort prodigieux d'équipement des régions arctiques, à caractère surtout militaire, et dont le complexe pourrait presque être nommé la « 5^e Force soviétique ».

Depuis la mort de Staline tous les organismes s'occupant de la Flotte fluviale et des Routes maritimes du Nord ont été fondus en un nouveau « Ministère des Flottes maritime et fluviale », à la tête duquel a été placé un expert des questions arctiques. Il a paru en effet évident que l'équipement de l'Arctique ne pouvait se faire que par les fleuves aboutissant dans la Mer glaciale. Ainsi toutes les régions, européennes et sibériennes au nord du 60° de latitude (au nord immédiat de Léningrad) ont été placées sous la juridiction de la Grande voie maritime du Nord.

Dans ces immensités, les Russes ont installé quelque quatre-vingt stations fluviales, côtières et insulaires. De nombreux approvisionnements ont été transportés par air sur ces stations (notamment François-Joseph, Nouvelle-Zemble, Nouvelle-Sibérie, Wrangel et à l'extrémité du Détroit de Behring) après quoi a commencé une nouvelle campagne actuellement en cours ; menée par l'aviation, elle consiste à repérer des îlots de glace flottants propices à l'aménagement de nouvelles bases pour l'observation et l'étude des conditions polaires. Peu à peu le réseau ainsi constitué atteint et déborde le Pôle Nord.

Ces bases flottantes sont choisies pour y permettre l'atterrissage et l'envol des plus gros avions ; ces appareils y amènent le matériel nécessaire pour monter les camps et faire vivre le personnel. Il s'agit en définitive d'une infinité de petits porte-avions disséminés dans la Mer Arctique, d'où des vols de reconnaissance sont entrepris vers le Grand Nord canadien et l'Alaska, en partant de directions imprévues.

En outre des informations ont signalé que les Russes avaient monté trois lignes de radar successives, à proximité du Pôle, dans la bande côtière et selon la ligne générale du Cercle polaire.

Or, ce n'est qu'en retrait de cette zone de protection, comportant également de l'artillerie de D.C.A., que sont implantées les unités des plus gros bombardiers ; ceux-ci rejoignent une des bases avancées pour y faire escale, afin de prolonger leur vol sur l'autre versant de la calotte polaire. De plus, les engins téléguidés peuvent être actionnés par un relais de commande installé sur ces îlots.

On paraît admettre en général que l'aviation soviétique, partant d'une base beaucoup plus étendue et pouvant converger sur des objectifs américains plus concentrés, dispose d'un certain avantage. Quoi qu'il en soit, une préparation constante, la mise en œuvre de procédés inédits indiquent de la part de l'U.R.S.S., dans ce dernier domaine, comme dans les autres, une volonté bien arrêtée de développer au maximum son potentiel militaire.

Le budget militaire

Un dernier coup d'œil jeté au *budget militaire* présenté au Soviet Suprême au début de 1955 et adopté, ne fait que confirmer l'amplitude de l'effort militaire russe. En 1954, avec 100 milliards de roubles, le budget de la défense avait fléchi de 10 milliards sur l'année précédente. Cette année-là fut celle d'une baisse des prix par voie autoritaire ; néanmoins par rapport à l'ensemble du budget la tranche de la défense était passée de 20,7 % à 17,8 %. Or celle de 1955 remonte à 112 milliards et au pourcentage de 20. Seule l'année 1952 (réarmement général) avait vu des chiffres supérieurs d'ailleurs à très peu de chose près : 113 milliards et un pourcentage de 23,8. Ainsi après un fléchissement qui n'a porté que sur 1954, l'accroissement des dépenses militaires reprend un nouvel essor. La même tendance se dégage des crédits alloués à l'industrie lourde, passant de 133 à 163 milliards sur un ensemble de 370 à l'économie, tandis que la part de l'industrie légère (soit plutôt les biens de consommation) s'abaisse durant ces deux années de 36,5 à 26 milliards.

Traduit en monnaie française, le budget de la Défense nationale soviétique, et il ne s'agit encore que des seuls chiffres officiellement annoncés, représente 9.000 milliards de francs, soit presque exactement neuf fois le budget militaire français et à lui seul environ trois fois la totalité du budget de la nation.

Cette persistance de l'augmentation du potentiel militaire soviétique, se vérifiant dans tous les domaines de la défense, est à mettre en évidence au moment du nouveau cours « boulgarien », célébré à l'envie par toutes sortes de propagandes.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le Comité Anglais de la Paix

AU cours de l'été 1948, le « Congrès mondial des Intellectuels », réuni à Wroclaw, lançait la « Campagne de la paix » communiste. Il décidait en même temps de créer un réseau de « comités de la paix » nationaux afin d'interpréter, en termes adaptés à chaque pays, la propagande de « paix » du Kominform. Peu après le « Comité culturel anglais pour la paix » fut fondé par J.G. Crowther, secrétaire général de la « Fédération mondiale des travailleurs scientifiques », à son retour de Wroclaw. En 1949, ce comité fut transformé en Comité britannique de la Paix (B.P.C.) et comme tel il fut officiellement proscrit en 1950 par le parti travailliste en tant qu'auxiliaire du communisme. Aujourd'hui le B.P.C. est l'une des plus actives parmi toutes les organisations communistes fonctionnant en Angleterre.

Liens avec le Conseil Mondial de la Paix

Le B.P.C. n'essaie pas de cacher les liens étroits qui l'unissent au Conseil mondial de la Paix, organisme central qui diffuse la propagande communiste de la « paix » et qui fut fondé à l'origine au Congrès de la paix de Paris en avril 1949 sous le nom de « Comité mondial des Partisans de la paix ». Ce Conseil, dont le siège est à Vienne, est lui-même une des nombreuses organisations internationales communistes dont la fonction est d'interpréter à l'intention du monde extérieur les derniers développements de la politique soviétique. Le Conseil ne siège bien entendu pas en permanence et ses affaires courantes sont expédiées par un « bureau exécutif permanent » dans lequel le B.P.C. est bien représenté. Le 1^{er} novembre 1950, M. Attlee, alors chef du gouvernement, dénonçait cette « campagne mondiale de la paix » dans un discours adressé à l'Association de la presse étrangère. « Le Comité anglais de la Paix, déclara M. Attlee, est une ramification du Conseil mondial de la Paix, instrument du Politburo. Plus de quatre-vingt-dix pour cent des membres de son comité permanent sont des communistes ou des compagnons de route avérés... L'une des attributions du « mouvement de la paix », comme le stipule une directive du Kominform du 22 septembre (1950) est d'encourager le « refus du service militaire par les jeunes des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France, de Belgique et de Yougoslavie ». Le pacifiste le moins averti ne pourrait lui-même croire que cette injonction est due à une objection de conscience contre la participation aux activités militaires... ».

Le développement du « Mouvement de la paix » en Grande-Bretagne

En Angleterre, le « Mouvement de la paix » était rattaché aux organisations communistes existantes, en particulier aux « sociétés d'amitié » avec les diverses démocraties populaires. Par la suite — en 1951 — furent fondées de nombreuses « sociétés de la paix » artistiques et professionnelles, développement dans lequel

le B.P.C. joua un rôle important. D.N. Pritt, président du Comité anglais de la Paix, avait laissé pressentir la formation de ces groupements — (Organisation des Architectes pour la Paix, Artistes pour la Paix, Appel mondial des Auteurs pour la Paix, Chrétiens et groupe de la Crise, groupe chrétien de la Paix, Association médicale pour la prévention de la guerre, Organisation des Musiciens pour la Paix, Science pour la Paix et Professeurs pour la Paix) — dans un article du *Mouvement Syndical Mondial*, organe de la Fédération Syndicale Mondiale contrôlée par les communistes, du 5 novembre 1950.

« Dans le monde capitaliste occidental, écrivait Pritt, où doit se faire le principal travail pour la paix, nous devons chercher la collaboration partout où nous pouvons la trouver. Dans ces pays, où le gros de la population sait lire et écrire, et où la classe moyenne a une force considérable qu'elle tire en partie de l'exploitation des peuples coloniaux, les membres des professions libérales jouent un rôle plus important que leurs collègues dans les parties moins développées du monde. Médecins, avocats, fonctionnaires, artistes, musiciens, écrivains, professeurs d'université et instituteurs, ecclésiastiques, savants et beaucoup d'autres sont placés dans la vie de la communauté de telle façon qu'ils exercent une influence hors de proportion avec leur nombre... Tout membre des professions dites libérales a intérêt au maintien de la paix. Si aucune organisation de représentants des professions libérales ne s'est encore jointe à notre mouvement de la paix, à titre individuel des médecins, des avocats, savants, acteurs et actrices, écrivains, musiciens, artistes, ecclésiastiques et autres ont proclamé publiquement leur adhésion à la campagne... Nous devons gagner comme allié tout individu qui a intérêt à maintenir la paix, si « non-politique » qu'il puisse être... C'est ainsi que, dans chaque pays et dans chaque section de tous les pays, nous pouvons trouver des alliés parmi les nombreuses personnes sincèrement attachées à la paix... Qu'ils fassent du bon travail de bureau, qu'ils mettent leur art créateur au service de la propagande de la paix, comme l'a fait Picasso, qu'ils appliquent leur talent judiciaire aux arguments en faveur de la loi et de la coopération internationales ou qu'ils affirment verbalement et par écrit les faits et non les mensonges de propagande de la presse capitaliste, leur contribution peut être très importante... »

Politique du B.P.C.

Dans leur tentative de « mobiliser l'opinion publique contre la guerre », le Conseil mondial de la Paix et son agent le B.P.C. visent en particulier trois buts. Le premier est de propager l'idée que ce sont les gouvernements des pays communistes, et non pas seulement les peuples, qui désirent sérieusement et instamment la paix. Le second est de saper, en semant l'inquiétude et le découragement, la volonté des peuples de résister à l'agression ; le troisième, de diviser les alliés occidentaux et, plus particulièrement,

d'isoler les Américains de tous les autres. A ces trois buts centraux s'ajoutent de nombreuses autres questions secondaires que les groupes locaux de la paix doivent attaquer de temps à autre. En février 1951 par exemple, le Conseil mondial de la Paix lança une attaque contre « toutes sortes de publications, déclarations écrites, discours, films et émissions radiophoniques... l'immonde littérature pornographique qui détruit l'âme des jeunes... surtout les « comics » américains » ; cette ligne d'attaque préoccupait particulièrement l'Appel mondial des Auteurs pour la Paix en Angleterre. Une autre cible fréquente des critiques communistes est le secret pratiqué dans certaines branches de la recherche scientifique, surtout en tant qu'il pouvait être rattaché à la campagne contre la prétendue guerre bactériologique faite en Corée (par les Américains, bien entendu). Cette campagne était menée en Angleterre par l'Association médicale pour la prévention de la guerre et par Science pour la Paix. La plus récente de ces campagnes, quoique nullement la dernière, est peut-être celle qui est dirigée contre la mise au point et la production de bombes à hydrogène.

Congrès et appels internationaux

Depuis 1948, il y a eu trois principaux « congrès de la paix » communistes :

- 1° — Premier « Congrès mondial de la Paix », Paris et Prague, avril 1949 ;
- 2° — Second « Congrès mondial de la Paix », Varsovie, novembre 1950 ;
- 3° — Troisième « Congrès des peuples pour la Paix », Vienne, décembre 1952.

A cette liste s'ajoute :

- 4° — Quatrième « Assemblée mondiale pour la Paix », Helsinki, mai 1955.

En outre le Conseil mondial de la Paix a lancé trois grands appels pour lesquels ont été recueillies des millions de signatures, vraies et fictives. Ce sont :

- 1° — L'Appel de Stockholm pour la paix, 1950 ;
- 2° — L'Appel de Varsovie, 1951 ;
- 3° — L'Appel de Vienne pour la paix, 1955.

« Comités de la paix » locaux

Le B.P.C. opère par l'intermédiaire d'un vaste réseau du « comités de la paix » régionaux et locaux, au nombre de trois cents à quatre cents. Au niveau régional, il y a des organisations telles que le Comité écossais de la Paix, le Conseil national gallois de la Paix, la Fédération londonienne de la Paix, la Fédération de la Paix du Yorkshire occidental et le Conseil de la Paix du Surrey. Au-dessous de ces organisations, il y a les nombreux comités locaux, d'importance variable, organisés sur une base urbaine, de village ou d'usine. La plupart ont vu le jour après 1949 ; quelques-uns représentent des sociétés plus anciennes tombées avec le temps sous l'influence communiste. La plupart des comités locaux de la paix sont affiliés au B.P.C. ; le « Conseil national de la Paix » non communiste ne reconnaît qu'une

poignée de comités locaux comme étant sincèrement préoccupés du maintien de la paix.

Conférences annuelles

Le B.P.C. patronne tous les ans une « conférence nationale de la paix » (dont se désolidarise complètement le Conseil national de la Paix) qui en élit le conseil général de quelque quatre-vingt-dix membres. Jusqu'à présent ces manifestations annuelles ont été au nombre de cinq. La dernière a eu lieu en octobre 1954 à Londres sous le titre de « Congrès anglais pour la sécurité mondiale ».

Tactique

Le B.P.C. édite un bulletin d'information mensuel et publie de nombreuses brochures. Cette propagande est destinée à capter les réserves de sentiment pacifiste représentées par l'Union d'engagement pour la Paix, la Société des Amis, l'Amicale de la Réconciliation et d'autres groupes analogues. Dans les pays qu'ils contrôlent, les communistes considèrent le pacifisme comme une dangereuse hérésie qui doit être détruite sans pitié, fait que peut illustrer la citation suivante d'une source soviétique semi-officielle : « *Tout en menant la lutte pour la paix, les communistes ne sont néanmoins pas des pacifistes qui signent pour la paix et se contentent de faire de la propagande pour la paix. Les communistes estiment qu'afin de supprimer l'inévitabilité des guerres il est nécessaire de détruire l'impérialisme. Ils rattachent la cause de la paix à la cause de la victoire de la révolution prolétarienne... L'attitude bourgeoise-pacifiste envers la guerre qui en souligne les « horreurs » et inculque la haine de toutes les guerres nous est étrangère. Les communistes sont contre les guerres impérialistes comme étant en fait des guerres contre-révolutionnaires, mais ils sont pour les guerres libératrices, anti-impérialistes, révolutionnaires...* » (1). Néanmoins les communistes n'hésitent jamais à exploiter pour des raisons purement tactiques le sentiment pacifiste dans le monde libre. Comme le déclarait en février 1951 le Conseil mondial de la Paix : « Il est souhaitable... de trouver des moyens de collaborer avec les mouvements pacifistes et tous autres groupements dans la mesure où ces contacts et cette collaboration serviront la cause de la paix... La plupart des organisations pacifistes honorables en Angleterre dénoncent la « campagne de la paix » communiste comme une imposture ; ainsi que le déclare dans le numéro du 10 décembre 1954 un collaborateur de *Peace News* (Nouvelles de la paix), organe de l'Union d'engagement pour la Paix, « le « mouvement de la Paix » patronné par les communistes n'est rien d'autre qu'un prolongement de la politique étrangère de l'U.R.S.S... »

(1) V. Tchepprakov, *La militarisation des pays du bloc de l'Atlantique Nord*, Moscou, 1954.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le Parti Communiste Yougoslave en automne 1955

LE voyage de Khrouchtchev et de Boulganine à Belgrade n'a pas seulement mis fin à la guerre politique soviéto-yougoslave : il a également clos un chapitre de l'histoire interne du parti communiste de Yougoslavie.

Durant le conflit, il était habituel en Occident d'évoquer le danger que le titisme faisait courir au stalinisme dans les pays satellites de l'U.R.S.S. Mais le stalinisme en faisait courir un tout aussi grand au titisme dans la république populaire de Yougoslavie. A la vérité, les titistes des démocraties populaires, s'il en a existé, n'ont réussi à détacher aucun pays satellite de l'orbite soviétique, et les kominformistes de Yougoslavie ont été incapables de renverser Tito. Le conflit n'en a pas moins influé sur la vie intérieure des différents partis communistes : on a épuré pour titisme à Prague, à Varsovie, à Bucarest. Tito a sévi contre les staliniens à Belgrade. Le bilan incomplet que l'on peut dresser aujourd'hui pour ce qui est du parti yougoslave prouve qu'il a subi une purge, moins forte que celle de 1937-38, assez pourtant pour modifier profondément la composition du Parti et de l'Etat communistes.

En 1945, le pouvoir du pays se trouvait aux mains d'un très petit nombre de militants communistes d'avant-guerre : de 12.000 membres du P.C. entrés dans la lutte en 1941, 3.000 seulement survivaient. Ceux-ci tenaient tous les leviers de commande dans le Parti, dans l'armée, dans la police et dans l'administration en général. Ils restèrent unis jusqu'à l'éclatement du conflit avec Staline. Mais les secousses qui se produisirent alors en emportèrent beaucoup tant dans la direction que parmi les militants.

La période de 1948 à 1954 a vu l'élimination des anciens membres du Bureau politique :

André Hebrang, ancien secrétaire du Comité central du P.C. de Croatie, et premier chef du plan quinquennal, arrêté et mort dans la prison ;

Srefen Zoujovitch, membre du Politbureau dès 1935, chef de l'Etat-major des forces insurrectionnelles communistes en Serbie en 1941 et ministre des finances depuis 1945, arrêté en 1948 et libéré en 1950 après avoir fait son « auto-critique » ;

Blagoyé Neskovitch, secrétaire du Comité central du P.C. de Serbie et membre du Politbureau, épuré en automne 1952 ;

Milovan Djilas, membre du Politbureau depuis 1937, éliminé en janvier 1954.

Comme le désaccord qu'ont manifesté Neskovitch et Djilas ne provenait pas d'une solidarité quelconque de leur part avec Moscou, ils furent frappés moins sévèrement : Neskovitch reprit son métier de médecin dans une clinique de Belgrade et Djilas fut condamné à six mois de prison avec sursis.

La condamnation de Tito par Staline provoqua une épuration encore plus grande dans la direction de l'armée yougoslave. Ceux qui étaient les chefs de l'armée à la fin de la guerre ont connu le sort suivant :

Le général Arso Yovanovitch, chef de l'Etat-major de l'armée yougoslave, fut assassiné en août 1948, au cours d'une tentative de fuite en Roumanie, si l'on en croit le communiqué officiel ;

Le général Branko Poljanats, son adjoint à l'Etat-major, fut limogé et écarté de l'armée ;

Le général Velimir Terzitch, second adjoint du chef de l'Etat-major, perdit son poste et fut éloigné de Belgrade ;

Le général Branko Petrichevitch, chef des commissaires politiques de l'armée yougoslave, fut jugé, condamné à une longue peine de prison, et libéré seulement en 1954.

Leurs successeurs ne restèrent pas très longtemps à la tête de l'armée : Peko Dapcevitich, chef de l'Etat major, est éloigné actuellement de l'armée et du Comité central du P.C. de Monténégro et son adjoint Dusan Kveder est envoyé comme ambassadeur à Addis-Abeba.

Les épurations antistaliennes dans le P.C. yougoslave frappèrent deux catégories importantes des cadres : les vieux militants qui ont lutté pour la cause dans les circonstances pénibles de la guerre et de l'occupation, et la jeunesse universitaire venue au P.C. immédiatement après la victoire. Par contre, parmi les fonctionnaires, employés, ouvriers inscrits paisiblement au P.C. depuis 1946, le pourcentage des kominformistes fut minime ; la perspective de la prison enlevait toute velléité d'opposition à ces gens qui d'ailleurs sont entrés au P.C. plus pour des raisons de carrière et de commodité que par conviction communiste.

D'après le *Communiste*, organe du Comité central du P.C. yougoslave (numéro 4, 1955), le chiffre actuel des membres du P.C., entrés depuis 1945, est de 65.000. Or, en 1945, selon la source officielle, il y avait 141.000 membres. L'écart est sensible. Quant à la jeunesse on affiche, dès 1948, de longues listes des exclus de l'Université pour leur adhésion à la résolution du Kominform. Elle comprenait souvent la direction communiste tout entière d'une Faculté, (ce fut le cas à la Faculté des sciences économiques de Belgrade, où le secrétaire de l'organisation communiste était M. Arsitch.)

Sur le plan de la lutte pour le pouvoir, Tito a certainement remporté la victoire définitive sur les kominformistes. Aucune menace ne se présente plus de ce côté pour son régime. Mais toutes ces perturbations ont gravement atteint l'organisme du P.C. Celui-ci n'est plus ce qu'il était il y a dix ans.

Le fanatisme révolutionnaire a fait place au carriérisme dans les hauts rangs du Parti. Les chefs communistes se ruent vers les privilèges et avantages avec la même ferveur qu'ils se jetèrent autrefois dans l'action dangereuse.

La formation idéologique des cadres s'affaiblit de plus en plus. Autrefois, les communistes risquaient leur vie à publier clandestinement leur littérature ; les candidats au Parti copiaient à la main des chapitres de l'*Histoire du P.C. (bolchevik) russe* et des *Principes du léninisme* de Staline ; actuellement, par la rupture avec le stalinisme et la condamnation de Djilas, seul chef qui essayât de formuler une conception du communisme yougoslave, un vide s'est créé, dont personne ne demande d'ailleurs qu'il soit comblé.

Le fonctionnement des organisations du P.C. est défectueux, irrégulier. Les réunions sont moins fréquentes qu'autrefois, on lit un article du *Borba*. La « discussion », après la lecture, ne s'anime guère ; la ligne du Parti n'est plus

simple, ni par rapport à l'Occident, ni par rapport à Moscou. Elle est soumise à des variations. Aussi l'expectative est-elle de règle. Les adhérents payent leur cotisation, attendent les directives d'en haut (pour l'accueil de Khrouchtchev, la consigne était de ne pas crier ni « Vive Khrouchtchev », ni « Vive le Parti communiste de l'U.R.S.S. », mais simplement des slogans exaltant l'amitié soviéto-yougoslave et la paix). Lorsqu'ils partent en Occident, ils sont obligés de laisser leur carte du P.C. dans leur organisation.

Consciente de cette chute idéologique et morale parmi les membres, la direction du P.C. yougoslave a essayé par divers moyens à redresser la situation. Des épurations ont été pratiquées à plusieurs reprises : elles ont permis d'écarter, selon le « *Communiste* » (numéro 4, 1955) de 1950 à 1954, 180.844 membres du P.C., dont 56.179 en 1954 (alors qu'il n'entra cette même année que 20.666 nouveaux membres dans le P.C.). A l'époque de Djilas on avait commencé à transformer les réunions des organisations du P.C. Elles étaient devenues des séances quasi-publiques, auxquelles tout le monde avait le droit d'assister et de parler. Une fois passé la première curiosité, l'intérêt a rapidement disparu et de nouveau les membres du P.C. s'y réunissent seuls. L'organisation de base du P.C. ne repose plus sur le même principe. Aux organisations d'entreprise, on a substitué les organisations locales : la rue, le bloc des rues, le rayon, mais cela n'a pas rendu son dynamisme au Parti.

Le problème du rajeunissement des cadres est la tâche la plus urgente : le nombre des militants de la guerre diminue (pour des raisons purement politiques, et aussi pour des raisons personnelles, comme le prouvent les fréquentes affaires de femmes, qui ont entraîné l'élimination de dirigeants communistes très haut placés), et l'équipe dirigeante ne cesse de se rétrécir ; aux tâches toujours croissantes correspond un cercle de gouvernants toujours décroissant, mais qui garde jalousement le pouvoir.

Un témoignage sur la situation dans le P.C.

Les voyageurs et touristes qui restent deux semaines en Yougoslavie, visitent Dubrovnik, la fabrique « *Radé Kontchar* » à Zagreb et « *Litostroj* » en Slovénie (toutes les deux d'avant-guerre). Ils sont peu à même de juger la situation du pays et à plus forte raison l'état des choses à l'intérieur du P.C. yougoslave. C'est pourquoi il faut apporter une attention particulière aux conclusions qu'a tirées le correspondant du *Neue Zürcher Zeitung* après deux ans passés en Yougoslavie (après quoi il fut expulsé) :

« Mais les dirigeants communistes doivent juger très dangereux les signes certains de lassitude et d'incompréhension qui se manifestent de plus en plus fortement ces derniers temps dans les rangs du Parti communiste yougoslave. Depuis l'abolition des privilèges, les membres du parti se trouvent devant les mêmes problèmes vitaux que les autres citoyens du pays et ils doivent subir dans la même mesure les conséquences de la hausse actuelle de la vie. On comprend donc qu'une grande partie d'entre eux, dans la mesure où ils n'appartiennent pas à la bureaucratie rétribuée, soient déçus par les promesses de leurs propres chefs et las de l'activité stérile du parti. Eux non plus ne peuvent comprendre l'étalage de faste au sommet et commencent à se faire des idées à eux sur « l'économie socialiste ».

« On peut aujourd'hui constater partout en Yougoslavie une amélioration certaine des rapports personnels entre communistes et non communistes ; elle doit être attribuée moins à une détente de la pression politique qu'à une opposition croissante entre les membres du parti et la direction. Enfin, les intellectuels parmi les communistes se sentent de plus en plus fortement repoussés par la contrainte spirituelle qui s'est intensifiée récemment. On était déjà surpris lors de la première affaire Djilas du profond écho qu'avaient trouvé ses propositions libérales parmi les membres du parti, et il ne semble pas que les mesures prises à l'issue du quatrième plenum du Comité central au printemps de 1954 pour renforcer la discipline du parti aient eu beaucoup de résultats. Depuis que l'exclusion du parti n'entraîne plus de risques personnels particuliers, de nombreux membres préfèrent se retirer plutôt que de continuer à s'imposer des pertes de temps inutiles et des cotisations élevées. Déjà entre 1952 et 1954 le nombre des membres du parti était tombé à la suite des exclusions de 770.000 à 700.000, et d'après les dernières données publiées, il s'élève encore actuellement à un peu plus de 600.000. Pour peu que la tendance continue dans les mêmes proportions, le Parti communiste yougoslave pourrait ne plus se composer bientôt que de fonctionnaires avides de faire carrière et d'hommes de l'U.D.B., (police politique), base bien insuffisante à coup sûr pour l'édification d'un nouveau système économique et social. »

*
**

« Pendant longtemps les communistes yougoslaves mirent de grands espoirs dans le ralliement de la jeunesse du pays. Par l'octroi libéral de bourses et d'autres privilèges, ils cherchèrent à gagner tout particulièrement les jeunes intellectuels. Aujourd'hui, ils doivent reconnaître que parmi la jeunesse yougoslave se manifestent les mêmes phénomènes que dans la plus grande partie de la population et parmi leurs propres membres du parti. La jeune génération est lasse des éternelles promesses et des phrases. Elle voit devant elle, après de longues et dures années d'études, une existence misérable avec, dans le meilleur des cas, un traitement mensuel de 10.000 à 15.000 dinars... Un incident survenu il y a quelques semaines à Belgrade jette une lumière révélatrice sur l'état d'esprit qui règne parmi les « garants de l'avenir socialiste ». Les prix des chambres au foyer des étudiants de Novi-Beograd devaient être relevés pour les étudiants. Les intéressés se rassemblèrent alors pour défiler en signe de protestation à travers la ville. Au pont de la Save, ils se heurtèrent aux unités alertées de la milice populaire et de nombreuses échauffourées se produisirent. Mais le remarquable de cette occasion était avant tout le fait que de nombreux membres du parti parmi les étudiants s'étaient déclarés solidaires de leurs camarades, tandis que les autres ne bougèrent pas le petit doigt pour s'élever contre cette déclaration incroyable dans les conditions communistes. La conséquence fut de nombreuses arrestations et exclusions du parti.

« Un autre symptôme qui s'impose à l'attention est le nombre fortement accru ces derniers temps d'évasions de jeunes Yougoslaves à l'étranger. Lorsque, à côté des autres symptômes signalés ici, on pense précisément à l'attitude de la jeunesse, l'avenir du communisme yougoslave ne se présente pas sous des couleurs particulièrement roses et l'on doit s'étonner une fois de plus du grand nombre d'observateurs étrangers qui se laissent prendre à la brillante façade de fêtes de

Belgrade et passent sans les remarquer à côté de tous les symptômes de crise. » (*Neue Zürcher Zeitung*, 13 juillet 1955).

Contacts avec les partis communistes du bloc soviétique

Durant le conflit Tito-Staline, tous les contacts étaient rompus avec les partis communistes du monde entier, par contre des liens se nouèrent avec les partis socialistes occidentaux et asiatiques. Actuellement, on assiste à la reprise des contacts avec les partis communistes et au relâchement des liens avec le socialisme européen : les visites sont moins fréquentes qu'autrefois et le P.C. yougoslave ne manifeste plus le moindre désir d'entrer dans l'Internationale socialiste ou dans la Confédération mondiale des syndicats libres, comme c'était le cas à l'époque où le conflit sévissait avec Moscou et où Djilas et Dedijer étaient chargés des contacts avec le mouvement socialiste.

On se demande souvent si les relations de Parti à Parti sont rétablies entre Moscou et Belgrade. La question exige une réponse différente selon le terrain où l'on se place. Aucune plate-forme commune, aucun cadre officiel n'existe encore — et de ce point de vue la réponse est négative ; mais les dirigeants-membres du Politbureau sont entrés depuis plusieurs mois en contact d'un pays à l'autre. Sur ce point, la réponse est affirmative. Lorsque la 'délégation parlementaire yougoslave est conduite en U.R.S.S. par le Dr Vladimir Bakartitch, le fait important est que ce député est aussi membre du Politbureau de même, lorsque Svetozar Voukmanovitch-Tempo mène une délégation économique, le fait capital n'est pas qu'il est, depuis quelque temps, chef de l'économie yougoslave, mais qu'il est membre du Politbureau et dirigeant communiste d'avant-guerre. (Il existe d'ailleurs de nombreux contacts qui ne sont pas rendus publics : fin avril et début mai Kardelj a fait un voyage secret en U.R.S.S. pour liquider la querelle, à la suite de quoi Khrouchtchev et Boulganine vinrent à Belgrade). La consécration publique et officielle de ces contacts pourrait très bien s'effectuer lors du prochain congrès du Parti bolchevik en février 1956, auquel le P.C. yougoslave sera certainement invité à assister comme les autres « partis-frères ».

Pour le moment, c'est la lecture du *Borba* qui donne la meilleure idée de la position du Politbureau du P.C. yougoslave à l'égard du communisme soviéto-chinois, or, ses articles et leur ton font ressortir une attitude titiste nuancée.

En ce qui concerne le P.C. de l'Union soviétique la courtoisie et la cordialité sont de règle. Il y a peu de temps encore l'U.R.S.S. était peinte dans ce journal comme un pays d'oppression nationale, de camps de concentration, de bureaucratie, de capitalisme d'Etat, d'exploitation ouvrière, etc. Cela a disparu. Une série d'articles publiés dans *Borba* en août dernier portaient les titres et sous-titres suivants : *Les nouvelles mesures. Le grand soulagement. Les sanatoria à Sotschi. Le peuple au Kremlin. Les changements dans les kolkhozes. Les changements dans la direction des entreprises. Les droits civils respectés, etc.*

La façon de présenter la Chine communiste a changé également. A l'époque du conflit, l'accent était mis sur la politique impérialiste soviétique à l'égard de la Chine, sur l'abandon « contre-révolutionnaire » du mouvement communiste, sur les perspectives d'une scission, etc. Aujourd'hui tous ces thèmes ont disparu : le directeur de *Borba*, ancien agent du G.P.U. soviétique, membre du Comité central du P.C. yougoslave, Vlahko

Begovitch, a visité cette année la Chine et, à son retour, il n'a parlé que du développement de la Chine actuelle, sans mentionner d'un mot la présence soviétique. Quant à la position de Mao Tsé-toung, son organe officiel, le *Quotidien du Peuple* a salué dans son éditorial du 5 juin dernier la normalisation des rapports soviéto-yougoslaves, de même qu'il avait approuvé, après le 28 juin 1948, la condamnation soviétique de Tito. Jusqu'à présent, la Chine n'avait pas de relations diplomatiques avec Tito, bien que le dictateur yougoslave ait reconnu immédiatement le gouvernement de Pékin et qu'il ait toujours appuyé sa candidature à l'O.N.U. La réconciliation soviéto-yougoslave a retourné la situation, et le 27 juin 1955, le premier ambassadeur chinois à Belgrade, Wu Siou-tsouane, formé dans une académie militaire à Moscou, a été reçu par Tito auquel il a remis les cadeaux personnels de Mao Tsé-toung.

Les partis communistes des pays satellites ne jouissent pas du même traitement amical dans l'organe du P.C.Y. Plus exactement, la situation varie d'un pays à l'autre, les dirigeants communistes de Hongrie, d'Albanie et de Tchécoslovaquie s'attirant quelquefois les critiques du côté titiste. Ces dirigeants par contre, non seulement n'ont plus le droit de formuler la moindre critique à l'adresse de Tito, mais en plus, comme ce fut le cas pour Rakosi, se voient obligés de faire de l'auto-critique à son égard. Tito et son entourage, depuis le voyage de Khrouchtchev et de Boulganine, se croient suffisamment forts pour pouvoir adresser des reproches aux dirigeants communistes des pays satellites et pour ne tenir aucun compte de ce qu'écrivent ou déclarent les chefs des partis communistes du monde libre.

**

Cette position nuancée du P.C.Y. rend encore plus difficile son intégration soit dans le cadre du Kominform (ou d'un autre organisme réunissant exclusivement les partis moscovites) soit dans le cadre de l'Internationale socialiste. Rien par conséquent d'étonnant que les titistes expriment ouvertement leur désaccord avec ces deux organisations internationales, comme l'a fait dernièrement Veljko Vlahovitch dans un article qui a eu plus de retentissement qu'il ne le méritait.

Certains ont vu dans cet article le signe précurseur de la dissolution prochaine du Kominform que Vlahovitch condamnait et dont il réclamait en termes voilés la dissolution. Comme Khrouchtchev se rendit peu après à Bucarest, siège officiel du Kominform, on annonça une fois de plus l'acte de dissolution. Cette prophétie se révéla vaine une fois de plus. Si la dissolution s'était produite au lendemain du voyage soviétique à Belgrade ou de la publication de l'article de Vlahovitch, il y aurait eu lieu de croire à une synchronisation bolchéviko-titiste. Cette dissolution ne s'étant pas produite, l'hypothèse la plus plausible est que les titistes réclament la dissolution du Kominform afin qu'on ne puisse leur demander d'y faire retour. En même temps, ils proposent une solution positive aussi inacceptable pour les Soviétiques que pour les socialistes européens, et ils sauvegardent ainsi leur liberté.

Pour toutes sortes de raisons, les titistes ne peuvent à nouveau adhérer au Kominform : le Kremlin ne veut pas le dissoudre. Les socialistes ne sont pas prêts le moins du monde à enterrer leur Internationale sur la suggestion des titistes et ceux-ci d'autre part ne peuvent pas y adhérer. En d'autres termes, le statu quo est de rigueur dans ce domaine de même que dans les autres de l'activité internationale. La V^{me} Internationale n'est pas près de voir le jour.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'Albanie et la nouvelle politique soviétique

L'ALBANIE, le plus petit pays des pays communistes d'Europe, est toujours le plus fermé au monde occidental, en dépit de sa proximité géographique. L'Etat albanais reste le seul Etat communiste à ne pas avoir de relations diplomatiques avec les pays occidentaux — à Tirana ne séjournent que les représentants de deux pays européens : la France et l'Italie. L'ouverture des frontières communistes aux touristes étrangers — grand fait spectaculaire de la détente — ne s'applique pas à l'Albanie. Ces derniers mois, une seule délégation étrangère a visité le pays. Elle était formée de quatre députés du Parlement italien qui se rendirent à Tirana en octobre dernier, mais ils étaient tous les quatre membres du P.C. italien et dirigés par Mario Assenati. Selon le nouvel usage tactique, on les a mis en contact avec des membres du clergé catholique, lequel est soigneusement choisi par le régime et après avoir rendu visite à l'évêque de Skutari, Bernardin Shlaku, ces communistes italiens ont assuré que la religion était libre en Albanie !

Politique albanaise dans l'ère post-stalinienne

D'une façon générale, l'Albanie se comporte comme n'importe quel autre satellite soviétique. Lorsque Moscou décide de proclamer le principe de la direction collective et de séparer les fonctions du président du gouvernement et du secrétaire du P.C., la même réforme, avec une année de retard, voit le jour à Tirana. A l'époque de la guerre sainte contre Tito, Enver Hodza devançait tous ses collègues-satellites en fait d'injures, de procès et d'incidents anti-yougoslaves ; lorsque Moscou accomplit le virage, Hodza fut désigné pour saluer le premier ce changement dans les colonnes de la *Pravda* bolchevik. A la nouvelle de la démobilisation de 640.000 soldats de l'Armée rouge, le gouvernement albanais annonça que le 31 décembre prochain 9.000 soldats de l'armée albanaise seraient renvoyés dans leurs foyers. La liberté d'initiative et de mouvement que la mort de Staline devait apporter aux satellites se réduit jusqu'à maintenant au droit de répéter les mouvements exécutés par le Kremlin.

Cela ne veut évidemment pas dire que des problèmes spéciaux ne se posent à l'Albanie et à Enver Hodza en particulier. Celui-ci s'est trouvé à maintes occasions obligé de résoudre le problème primordial : maintien de son pouvoir à l'intérieur du Parti communiste. Car il a dû manœuvrer, transiger, louvoyer certainement plus que tout autre chef placé à la direction du Parti communiste dans le bloc soviétique. Venu au poste de secrétaire général par la grâce des titistes yougoslaves et albanais, Hodza (ou Hoxha, selon la prononciation albanaise) a marché avec eux tant qu'ils lui parurent les plus puissants dans l'espace balkanique. A cette époque, son secrétaire adjoint au Comité central était Kotsi Dzodzé, et à la VIII^{me} Séance plénière du Comité central, début 1948, tous deux présidèrent à une épuration sévère du Comité central. L'une des victimes fut Mehmet Chehu, alors membre-suppléant. Lorsque Staline condamna Tito, Hodza s'empessa de jurer sa fidélité à Mos-

cou, trahit les titistes dans son Comité central. Avec l'aide de Chehu, il organisa leur liquidation et Chehu prit la place de Dzodzé. Cette situation dura jusqu'à la mort de Staline. En juillet 1953, Hodza fit semblant d'appliquer le nouveau principe de la direction collective, proclamé au Kremlin : il renonça aux postes de ministre de la défense nationale et de ministre des Affaires étrangères, mais il conserva la double fonction de président du gouvernement et de secrétaire du Comité central. Son rival Chehu paya plus lourdement tribut au principe de la direction collective : il resta ministre de l'intérieur, mais perdit son poste au Secrétariat du Comité central.

Le jeu des manœuvres et contre-manœuvres n'était pas encore à son terme : en juillet 1954, Hodza perdit à son tour une manche dans cette compétition sourde : il renonça à la présidence du gouvernement, qui échut à Mehmet Chehu, et conserva seulement la fonction de secrétaire du Comité central.

Dans son discours, transmis par la radio de Tirana, le 20 juillet 1954, Hodza déclara devant le Plénum du Comité central : « *J'ai demandé au Comité central de me relever de ma fonction de président du conseil des ministres et de me permettre ainsi de consacrer toute mon énergie au travail du Parti pour renforcer notre Parti, en accord avec mes camarades du Comité central... Le Comité central m'a chargé de proposer à l'Assemblée populaire de confier la formation du nouveau gouvernement au camarade Mehmet Chehu, membre du Comité central et du Bureau politique, fils loyal du Parti et du peuple et chef plein d'expérience politique.* » Chehu fut nommé à l'unanimité président du gouvernement, mais renonça à son poste de ministre de l'intérieur.

Les rumeurs coururent à l'époque que Hodza se trouvait à la veille de la liquidation et, en août 1954, on parlait de son arrestation imminente. Rien de tel ne s'est produit. Au contraire, Hodza a souligné à maintes occasions que le poste de secrétaire du Comité central est hiérarchiquement supérieur à celui de président du gouvernement. Ces propos, il les tenait à une date où en Occident nombreux encore étaient ceux qui croyaient la présidence de Malenkov plus importante que le Secrétariat de Khrouchtchev. Lorsque la délégation des parlementaires communistes italiens se rendit à Tirana, elle fut d'abord présentée à Hodza et vingt-quatre heures plus tard à Chehu. Ce fut Hodza qui présenta le rapport le plus important au Congrès du Front démocratique, réuni cet été conformément à la directive générale enjoignant aux Etats communistes de ressusciter cette formule politique. Enfin ce fut lui qui, dans la « *Pravda* » de Moscou, s'exprima au nom de l'Albanie sur la nouvelle amitié soviéto-yougoslave.

Dès la chute de Malenkov en février dernier, Hodza était apparu plus fréquemment comme porte-parole du Parti et de l'Etat albanais. Il soumit à la critique la situation dans l'agriculture albanaise, fidèle imitation de Khrouchtchev. Son influence s'est fait sentir lors du dernier remaniement ministériel, en juin 1955. Deux vice-présidents du gouvernement furent écartés, dont

l'un Hysni Capo, était à la fois premier vice-président et ministre de l'agriculture. Les difficultés agricoles servirent de prétexte à son renvoi ; la cause véritable en était que Capo, de même que l'autre vice-président démissionnaire Tuk Jakova, avait proposé en juillet 1954, le départ de Hodza de la présidence du Conseil des ministres et la nomination de Mehmet Chehu. Le premier geste du nouveau ministre de l'Agriculture, M. Como fut de se rendre en U.R.S.S. à la tête d'une délégation agricole, pour y « *étudier sur place le fonctionnement et l'organisation des kolkhozes et des sovkhoses soviétiques* ».

Autre conséquence de la mort de Staline : le Kremlin attache à l'Albanie un intérêt croissant. L'Albanie était le seul pays communiste qu'un pacte d'amitié et d'aide mutuelle ne liait pas à l'U.R.S.S. et le Parti du travail d'Albanie (nom officiel du P.C.) était le seul des partis satellites à ne pas avoir été admis dans le Kominform en 1947. Manifestation sans doute du mépris que Staline eut toujours pour ce qui était petit. On en était même arrivé à penser, en Occident, qu'une politique de « refoulement » aurait pu commencer par l'Albanie.

Rien de cela ne s'est produit et le gouvernement albanais se sent actuellement moins exposé à une menace extérieure en raison à la fois de l'intérêt que les dirigeants soviétiques manifestent maintenant à son égard et de la fin du conflit avec Tito. Le nombre des articles et des reportages consacrés à l'Albanie dans la presse soviétique a considérablement augmenté depuis 1954 : ainsi, lors du dixième anniversaire de la proclamation du pouvoir communiste en Albanie, fin novembre 1954, l'hebdomadaire de Moscou *Ogonyok* a consacré un numéro entier à l'Albanie et tous les journaux ont parlé de cet anniversaire plus que les années précédentes. Le 1^{er} mai 1954, une partie de la marine de guerre de la Mer Noire, dirigée par le maréchal soviétique commandant en chef de la marine de la Mer Noire, s'est ancrée dans les eaux albanaises et y est restée jusqu'à la fin de juin. De même, le gouvernement de Moscou envoya une commission spéciale, présidée par Tarasov, vice-président du Conseil suprême de l'U.R.S.S., assister le 31 mars 1955 à la session de l'Assemblée populaire albanaise. Mais le fait de beaucoup le plus important est la présence de l'Albanie à la conférence des pays satellites à Moscou fin novembre 1954 et du 11 au 14 mai 1955 à la conférence de Varsovie, où fut signé le traité d'amitié et d'assistance mutuelle des pays communistes. A Moscou, la délégation albanaise était dirigée par Manush Myftiu, vice-président du gouvernement et à Varsovie par le président Mehmet Chehu qui apposa sa signature au bas du traité. L'acte avait de l'importance pour l'Albanie, car elle se trouvait liée pour la première fois par un pacte militaire et diplomatique avec l'ensemble des pays communistes et tout particulièrement avec l'U.R.S.S. Au terme de ce traité, en cas d'agression contre un Etat signataire, tous les autres Etats signataires accorderont une assistance immédiate à la victime et l'ensemble des Etats formeront un Commandement unifié de leurs forces armées. Les dirigeants communistes albanais pouvaient par conséquent, non sans raison, prétendre que l'isolement diplomatique et militaire de leur pays était brisé.

La fin de la querelle Tito-Moscou a modifié d'un seul coup la position politique et diplomatique de l'Albanie. Au cours du conflit Staline-Tito, le régime de Hodza se trouvait encerclé entre deux pays « fascistes », selon le vocabu-

laire kominformiste : la Yougoslavie et la Grèce, et les incidents ne manquaient pas le long des frontières albanaises. Maintenant cet encerclement est rompu : la Yougoslavie n'entretient plus l'agitation anti-albanaise sur ses frontières. Le « Comité de l'Albanie libre », formé et entretenu par le gouvernement yougoslave n'a plus aucune activité ; on n'encourage plus les évasions, et le gouvernement de Belgrade a été jusqu'à accorder aux représentants du gouvernement albanais le droit de pénétrer dans les camps de réfugiés albanais en Yougoslavie et d'y faire de la propagande en faveur du retour au pays. De son côté, le gouvernement albanais a cessé toute campagne anti-titiste et mis fin aux innombrables procès contre les « espions titistes » qui se sont déroulés en Albanie. Toutefois, cette réconciliation est loin de signifier le retour à la fraternisation d'avant juin 1948. L'unanimité exprimée par la direction du P.C. sur la nouvelle politique à l'égard de Tito est plus apparente que réelle. Aucun des dirigeants albanais n'a osé imiter le geste de Vitorio Vidali, mais leur hostilité envers Tito est alimentée par les mêmes raisons, mais plus fortes : les souvenirs de subordination du P.C. albanais au P.C. yougoslave avant 1948, la guerre sans merci menée depuis lors, la présence d'une minorité nationale d'environ 700.000 Albanais en Yougoslavie (alors que l'Albanie elle-même ne compte que 1.500.000 habitants) pèsent lourdement sur la pensée des communistes de Tirana. Aussi ne faut-il pas s'étonner si de nombreux communistes albanais, emprisonnés sous l'inculpation de titisme, ne sont pas encore sortis des prisons et des camps de concentration et si la consigne est toujours à la vigilance le long de la frontière yougoslave. Le 20 août dernier un nouvel incident s'y est produit : les sentinelles albanaises ont tiré sur un citoyen yougoslave et l'ont tué. Le gouvernement yougoslave a envoyé une note de protestation en termes violents, comme autrefois à l'époque de Staline, en reprochant au gouvernement albanais de pas avoir voulu se conformer au nouvel esprit issu des conversations soviéto-yougoslaves de Belgrade. Une semaine plus tard le gouvernement albanais envoya sa réponse, pas du tout injurieuse comme elle l'eût été autrefois, où on y pouvait lire que « ... *cette tragique affaire aurait pu être évitée si les organes frontaliers albanais avaient fait preuve de sang-froid. C'est pourquoi les autorités compétentes albanaises ont pris des mesures sévères contre les responsables.* »

En dépit de tout cela, l'amélioration des rapports diplomatiques est allée plus loin avec Belgrade qu'avec Athènes. Conformément à la nouvelle diplomatie de l'U.R.S.S., qui a renoué ses relations diplomatiques avec la Grèce, le gouvernement de Tirana s'est adressé à son tour au gouvernement d'Athènes mais celui-ci a donné une réponse négative.

Selon Tirana, il aurait déclaré dans sa note que les conditions actuelles ne seraient pas favorables à un rétablissement des relations normales, parce que :

1° les deux pays se trouvent toujours en état de guerre depuis 1940 (date de l'invasion de la Grèce par les armées de Mussolini) ;

2° le gouvernement de Tirana avait aidé les rebelles grecs et même aujourd'hui encore beaucoup de ceux-ci se trouvent en Albanie. D'autre part, le gouvernement de Tirana continue à envoyer des agents communistes en Grèce ;

3° il y a une question de frontière.

La situation dans le pays

Georges Dimitrov, en sa double qualité d'ancien secrétaire général de l'Internationale communiste et de chef du P.C. bulgare définissait ainsi le rôle et le caractère de la démocratie populaire : « *L'Etat démocratique populaire s'édifie dans la collaboration et l'amitié avec l'Union Soviétique* ». Le malheur était que le terme de « collaboration » n'impliquait pas pour Moscou la réciprocité, mais revêtait un caractère unilatéral : soumission inconditionnelle du satellite à son patron. L'Albanie représente un bon exemple dans ce sens.

Le seul domaine où l'U.R.S.S. ne s'est pas montrée avare de son « aide » à l'Albanie est l'envoi des « spécialistes » de toutes sortes : environ 800 déployaient leur activité dans le pays à la fin de 1954. A leur tête se trouvaient : l'ambassadeur K. D. Levitchkine, le chef de la mission militaire soviétique, le général J. Sokolov et deux « conseillers » militaires pour l'armée albanaise, les généraux D. Kurbanov et V. Glabov.

Le P.C. comptait au moment de son deuxième congrès (en 1952) 44.418 membres. Le chiffre ne doit pas être sensiblement différent actuellement, mais la composition du P.C., surtout de ses cadres dirigeants, a subi une profonde transformation : une grosse partie des pionniers du mouvement communiste ont été liquidés dans les purges sanglantes, entreprises après l'éclatement du conflit Tito-Staline (par l'étendue de ces épurations, y compris les exécutions capitales, l'Albanie a dépassé tous les autres pays satellites; toutes proportions gardées, elle peut se mesurer avec la grande purge stalinienne de 1936-38). A la différence de ces anciens militants communistes, venus au P.C. au cours de la guerre des partisans, les nouveaux membres se recrutent dans la bureaucratie d'après-guerre ; leur dévouement et leur fanatisme ne sont certainement pas de même niveau.

L'armée albanaise comptait avant l'actuelle réduction annoncée, environ 55.000 soldats répartis dans trois divisions. Les 9.000 démobilisés à la fin de cette année, vont représenter une réduction d'environ 15 % des effectifs. L'équipement militaire de cette armée est plus qu'insuffisant au point de vue de la technique de guerre moderne. L'armée traîne encore d'anciens armements, laissés par les Italiens et les Allemands, et les complète par les fournitures en provenance de la Russie et de la Tchécoslovaquie. Il n'existe que de faibles formations de blindés et d'artillerie motorisée, une seule escadre d'avions de chasse et quelques bombardiers, tous d'origine soviétique et de types très anciens. Tout cela ne représente aucune valeur en cas d'une guerre sur

la frontière albanaise, mais sur le plan intérieur de la lutte contre des adversaires du régime communiste et de la terreur à la population, cela n'est pas à sous-estimer.

La police communiste — Sigurimi — dispose d'environ 4.000 fonctionnaires et la milice d'environ 16.000 soldats. Les Soviets ont mis à sa disposition un grand avion de transport pour pouvoir immédiatement déplacer les policiers dans un secteur suspect ou trouble. La Sigurimi se charge de l'organisation et du contrôle des camps de concentration, dont les plus importants au début de cette année étaient : Kamze (près de Tirana), Maliq (près de Corçe), Tepelene et Lushnje.

Avec ces trois forces organisées : le Parti, l'Armée et la Police, le gouvernement communiste se maintient facilement au pouvoir (d'autant plus qu'il n'est nullement menacé de l'extérieur), mais cela ne l'aide guère dans l'« édification du socialisme ». Cette expression a d'ailleurs une résonance assez grotesque appliquée à un pays si arriéré, si petit, si isolé. Lorsque Staline lança « sa conception » de l'édification du socialisme dans un seul pays, Radek remarqua malicieusement qu'à ce rythme on verrait bientôt l'édification du socialisme dans une rue. On n'est pas arrivé à ce point, mais on voit l'Albanie qui n'offre pas la moindre des conditions mises par les doctrinaires à la construction du socialisme s'épuiser à cette entreprise.

Dans le domaine de la « transformation socialiste de l'agriculture », les statistiques officielles indiquaient qu'à la fin 1954 il y avait 139 kolkhozes (avec, en moyenne, 50 familles pour un kolkhoze) englobant en tout 23.000 ha de terre, et 28 sovkhoses. Dans l'industrie, le premier plan quinquennal (1951-55) mettait l'accent sur l'augmentation de la production pétrolière, le pays disposant de deux terrains riches en naphte (entre Elbasan et Berat et près de Patos). Pour s'acquitter de cette tâche, il fallait se procurer des installations industrielles et des machines que l'Albanie n'avait pas et qu'elle demanda à Moscou. L'occasion fut ainsi fournie aux Albanais de connaître le vrai sens de l'aide soviétique : les machines ne vinrent pas ; et, quand elles vinrent, elles étaient d'un type désuet et, bien souvent incomplètes. Au nord de Berat, on reçut d'U.R.S.S., des pompes pour l'extraction du pétrole, mais la plupart de celles-ci ne purent être installées faute des machines à forer. Le résultat fut que la production pétrolière n'était à la fin de 1954 que de 341.000 tonnes au lieu des 450.000 prévues. Or, l'Albanie produisait déjà en 1938 310.000 tonnes, soit seulement 10 % de moins qu'actuellement après la réalisation du premier plan quinquennal de transformation socialiste.

Les difficultés du communisme chinois

“ L'orgueil et la suffisance des cadres ”

LE 13 décembre 1954, le *Jen Min Je Pao* (Le quotidien du Peuple), l'organe officiel du P. C. chinois publiait un éditorial intitulé : « *Il faut vaincre le sentiment d'orgueil et de suffisance parmi les dirigeants de notre industrie* ». Le 4 mars, un nouvel éditorial traitait, lui, des « *Résultats néfastes du sentiment d'orgueil et de suffisance* ». Un nouvel ennemi s'était ainsi dressé sur la voie qui mène au socialisme, et, bien sûr, le

parti et le gouvernement avaient déjà pris les mesures nécessaires pour l'abattre.

Il serait trop long de reproduire intégralement ces deux éditoriaux, et ce serait aussi très fastidieux, car il semble que les journalistes communistes chinois renchérissent encore sur leurs confrères de Moscou en fait de répétitions, de monotonie, de kilométrage inutile. Mais il vaut la peine d'en extraire quelques passages, pour

mettre en lumière quelques-unes des difficultés auxquelles se heurtent les dirigeants de la Chine Nouvelle.

« Un sentiment d'orgueil et de suffisance est en train de se développer, à des degrés différents, chez une partie importante des cadres dirigeants de l'industrie et il atteint quelquefois un stade inquiétant », lit-on dans le premier de ces deux éditoriaux. « Ce sentiment a déjà causé de grands dommages à la construction industrielle.

« La mine de charbon de Si An, dans la ville de Liao Yuan, a entrepris en 1951 la construction d'un puits d'extraction de très grande profondeur. Pendant les deux premières années, la compagnie chargée du forage du puits a utilisé des méthodes modernes, formé des cadres et des techniciens ; en outre elle a battu le record national en matière de forage de puits et reçu des félicitations et des récompenses du Ministère de l'Industrie des combustibles. Les cadres de la compagnie en conçoivent de l'orgueil et de la suffisance. Ils refusaient de participer aux réunions de travail ordonnées par leurs supérieurs, n'exécutaient pas leurs instructions, ne prenaient pas en considération les suggestions de la masse des travailleurs en ce qui concernait la nationalisation du travail, ne suivaient pas scrupuleusement les conseils des techniciens-spécialistes soviétiques. Sous leur influence, tous les autres cadres tendirent aveuglément à précipiter le travail et violèrent les règlements ; la discipline des ouvriers fut ébranlée, on cessa de respecter les lois du travail, à tel point que durant le premier semestre de 1954, 59 cas de troubles d'importance variable ont été signalés ; les pertes en blessés et en morts sont sérieuses et elles font subir à la production nationale de très lourdes pertes. »

Le premier fait qui saute aux yeux, c'est celui dont nous avons souligné la relation dans le texte. En dépit de ce qu'on affirme communément, il y a en Chine des « techniciens soviétiques », dont les conseils doivent être suivis scrupuleusement, ce qui ne va pas, on le voit sans difficulté ni conflit. Et bien entendu, le Parti communiste chinois prend le parti du spécialiste contre le technicien autochtone.

La mentalité capitaliste

Le second trait notable est, comme dit un autre passage du même article l'apparition de la « mentalité capitaliste » chez ceux à qui a été confiée la direction des entreprises. On peut aisément interpréter cette critique, car c'est une tendance naturelle à tout homme responsable de la gestion d'une entreprise que de rechigner aux injonctions des planificateurs gouvernementaux qui ne tiennent pas compte des réalités et des possibilités particulières à chaque entreprise. Il se peut fort bien que les parvenus du nouveau régime se hâtent de se conduire en satrapes ou, comme il est dit dans ces textes, en féodaux. Le contraire étonnerait plutôt. Mais il n'est pas moins certain qu'on se hâte de leur mettre sur le dos, ou plus exactement de mettre sur le dos de ceux qui ont déplu tout ce qui va mal dans leur usine.

L'éditorial du 13 décembre continue :

« Ils ont sérieusement adopté la mentalité capitaliste qui consiste à rechercher exclusivement la quantité en négligeant la qualité de la production, au point que pendant le premier semestre de 1954 57 % de turbines hydrauliques produites sont de mauvaise qualité et impropres à l'usage.

« Les faits prouvent que les usines et les mines de cette espèce, où l'orgueil des dirigeants a provoqué des dommages, ne sont pas des exceptions. Comme le disait le camarade Staline lorsqu'il critiquait les sentiments d'orgueil à l'intérieur du Parti, après le succès du premier Plan quinquennal, « Il n'y a pas de sentiment plus dangereux que celui-là, car il peut désarmer les fondements du Parti, faire négliger les troupes de notre parti. Si ce genre de sentiment prédomine à l'intérieur de notre Parti, nous pouvons perdre et voir devenir caducs les quelques succès que nous avons obtenus. »

La mentalité capitaliste des directeurs orgueilleux n'est certainement pas seule responsable de la mauvaise qualité des produits. C'est une des tare congénitales bien connues de l'économie soviétique. Il n'y a pas de raison qu'il n'en aille pas de la même façon en Chine.

On notera aussi cette référence à Staline : les communistes chinois ont les yeux rivés sur Moscou, et la tête farcie de « science » stalinienne.

Les « cadres » de l'industrie chinoise ne sont pas toujours dociles, on l'a vu, aux conseils des spécialistes soviétiques. Mais c'est aussi avec les organes du parti qu'ils entrent en conflit comme en témoigne l'extrait suivant :

« Les cadres qui manifestent des sentiments d'orgueil et de suffisance ont souvent adopté des attitudes très erronées en face des critiques qui leur étaient adressées. Pour sauvegarder leur « prestige », ils ont exalté leurs « succès » et n'ont pas hésité à camoufler les points faibles et à cacher leurs fautes. Aussi ont-ils très peur des critiques, en particulier des critiques spontanées des masses qui révéleraient les erreurs et les faiblesses du travail. Non seulement ils n'appuient pas activement les critiques des masses, mais ils vont jusqu'à enfreindre la discipline du Parti, à étouffer les critiques, à punir et à se venger des accusateurs. Ils n'acceptent pas davantage les critiques venant d'autorités supérieures ou d'aînés ; dès qu'ils entendent quelqu'un parler de leurs points faibles, ils se plaignent : ce sont des critiques contre la direction, non la mise en lumière de difficultés objectives ; ou bien ils prétendent que les autres ne voient pas tous les aspects du problème, etc... »

« En fait celui qui craint que l'on connaisse ses fautes ne pourra certainement pas maintenir son prestige : Cette vérité a été vérifiée maintes et maintes fois. Puisque les faiblesses subsistent, elles ne disparaîtront pas toutes seules du seul fait qu'elles auront été dissimulées. S'ils croient que les critiques causeront leur perte, ces camarades donnent seulement la preuve qu'ils ne possèdent pas encore la volonté sincère et le courage nécessaire pour mener à bien leur tâche.

« Les organisations du Parti dans les usines et dans les mines et les comités du Parti à différents échelons doivent commencer la critique et l'autocritique de plusieurs côtés et faire la guerre à ces sentiments d'orgueil et de suffisance qui se manifestent à divers degrés. Beaucoup de personnes croient que les unités progressistes qui ont été citées comme modèles n'ont pas besoin de subir de critiques, sinon cela détruirait leur prestige. C'est pourquoi beaucoup de camarades avaient vu clairement quelques points faibles dans les unités progressistes et n'osaient cependant les critiquer ; ceux qui formulaient des critiques ne parvenaient pas à trouver la compréhension nécessaire. » (oc. cit., 13-12-54).

L'anecdote suivante est tout particulièrement significative :

« Très récemment, le Comité du P.C. de la ville de T'ai Yuan, dans la province de Chansi,

a statué sur des cas de violation de la démocratie, de vengeance sur des personnes qui avaient formulé des critiques ; il s'agissait de l'ancien secrétaire de cellule de l'entreprise métallurgique de T'ai Yuan, section fonderie, de Wang Tsen Cheng et d'autres personnes. Wang Tsen Cheng est exclu du parti ; tous les autres membres du Parti coupables d'erreurs ont été individuellement frappés de sanctions disciplinaires par le Parti. Les membres du Parti comme Tchang Pao Tung et d'autres, qui avaient été victimes de répressions et de vengeances pour avoir défendu la cause de la vérité et les intérêts du Parti, ont reçu des félicitations et des encouragements. Cette affaire a mis en évidence les résultats désastreux causés par le sentiment d'orgueil et de suffisance de certains dignitaires du Parti ; ces résultats sont assez déplorables pour alarmer au plus haut point les camarades du parti...

« Pendant le temps où Wang Tsen Cheng exerça la fonction de secrétaire de cellule, le travail de production de la section « fonderie » a remporté des succès certains. Cependant Wang Tsen Cheng ne les mettait pas au compte de la direction efficace du Parti ou des efforts de tous les employés, il les mettait sur son propre compte. A cause de cela il commença à concevoir de l'orgueil et à se vanter ; sa mentalité individualiste de membre de la classe possédante s'accrut en proportion. Pour mieux mettre en valeur ses succès, pour acquérir ce qu'on appelle la « gloire », il n'hésita pas à rendre compte de manière erronée des succès de son entreprise, les grossit intentionnellement et imagina de toutes pièces des réussites exemplaires. Cela masqua

non seulement la situation véritable de l'entreprise mais fit prendre par le Parti et l'Etat des décisions inapplicables à cette entreprise ; la politique du Parti et du Gouvernement s'en trouva déformée et rencontra une résistance sérieuse de la part des travailleurs honnêtes et des membres du Parti. Quand les journaux eurent publié continuellement des rapports inexacts sur les succès exemplaires de la section « fonderie », beaucoup d'ouvriers ne partagèrent pas cette satisfaction et manifestèrent leur mécontentement. Le chef du service de protection de la section « fonderie », Tchang Pao-tung, fit part de l'opinion des ouvriers à la cellule du Parti et à Wang Tsen Cheng pour sauvegarder les intérêts du Parti et du peuple et pour aider Wang Tsen Cheng et d'autres personnes à connaître leurs fautes et à les corriger. Mais Wang Tsen Cheng n'en tint pas compte ; au contraire il infligea des sanctions à Tchang Pao Tung. » (l. c., 4 mars 1955).

Le fond de l'affaire semble bien que le gouvernement et le parti ont pris des décisions inapplicables dans l'entreprise. Les dirigeants évidemment se gardèrent de protester, et la politique suivie par la direction, d'ordre supérieur, provoqua des difficultés sociales. Il fallut trouver un responsable. Il est bien possible que les bilans présentés par le Wang Tsen Cheng en question n'aient eu que de lointains rapports avec la vérité : c'est aussi l'une des fautes de l'économie soviétique. On a fermé les yeux tant que les choses ont été à peu près. Quand elles se gâtèrent, alors on trouva un coupable, et, selon une méthode éprouvée, le « camarade » naguère porté aux nues fut « spontanément » dénoncé par la base.

Les troupes soviétiques restent en Roumanie

EN exécution du Traité d'Etat autrichien les troupes étrangères d'occupation devront évacuer le territoire de la République danubienne avant le 1^{er} octobre. Certains journaux britanniques comme l'Observer ont émis l'opinion que le gouvernement soviétique aurait l'intention de retirer ses soldats de la Roumanie et de la Hongrie, pour accomplir ainsi un nouveau geste spectaculaire de détente.

Interrogé à ce sujet par le représentant de l'agence américaine United Press, M. Gheorghiu-Dej, Président du Conseil roumain, a démenti l'information dans les termes suivants : « Comme on le sait, les troupes soviétiques sont stationnées sur le territoire de la Roumanie conformément au Traité de paix, dans le but d'assurer la sécurité des communications des troupes soviétiques avec l'Autriche.

« Après la conclusion du Traité avec l'Autriche il est nécessaire, dans les circonstances actuelles, de tenir compte du fait que dernièrement des changements importants sont intervenus dans la situation européenne. A l'Ouest il a été créé des groupements militaires, de nombreuses bases militaires étrangères. Les accords de Paris ont été ratifiés, accords prévoyant la remilitarisation de l'Allemagne occidentale et son inclusion dans les groupements militaires des puissances occidentales.

« La conséquence en a été, comme on le sait, la conclusion du Traité de Varsovie, conformément auquel des mesures appropriées ont été

prises pour la sauvegarde de la sécurité des pays démocrates d'Europe, parmi lesquels se trouve la Roumanie.

« Il est bien entendu que si les troupes étrangères des Etats occidentaux étaient retirées des pays de l'Europe de l'Ouest dans les limites de leurs frontières nationales, et si les groupements militaires constitués à l'Occident étaient liquidés, la situation changerait en Europe et alors ni le Traité de Varsovie, ni les mesures de sécurité qui sont prévues ne seraient plus nécessaires.

« Dans ce cas il est évident que la présence des troupes soviétiques en Roumanie ne serait plus nécessaire et que ces troupes en seraient retirées. »

Comme les dirigeants des Républiques populaires n'ont pas l'habitude de se laisser interroger par les journalistes lorsqu'ils veulent éviter les questions embarrassantes, il faut estimer que le Président du Conseil roumain a tenu à donner ce démenti. Son intervention serait explicable si un des signataires du Traité de paix autrichien avait exigé le départ des troupes soviétiques du territoire roumain. Mais aucune demande n'a été faite dans ce sens. Pourquoi alors M. Gheorghiu-Dej a-t-il estimé utile de préciser que les unités de l'Armée rouge continueront à assurer la « sécurité » de son pays ? Sa déclaration, qu'il n'a certainement pas faite de lui-même, cadre mal avec la politique soviétique de la détente, une politique que les communistes roumains n'entendent certainement pas contrecarrer. Si les

dirigeants du Kremlin l'ont engagé à faire une telle déclaration, leur but doit être soit de notifier aux Occidentaux que la Roumanie restera sous leur occupation tant que les accords de Paris ne seront pas « liquidés », soit de prévenir l'agitation que l'espoir d'un prochain départ de l'occupant pourrait provoquer dans la population de la République populaire.

Cette dernière hypothèse semble la plus vraisemblable. En effet, l'intervention de M. Gheorghiu-Dej n'était pas nécessaire pour avertir les gouvernements du monde libre que le traité de Varsovie n'était qu'un réplique orientale à l'intégration de la République Fédérale allemande au système de défense occidentale. A la Conférence de Genève, le maréchal Boulganine et Molotov n'ont laissé subsister aucun doute à ce sujet.

D'autre part, si l'on prend en considération la répartition des unités soviétiques sur le territoire roumain, il devient évident que leur rôle n'est pas de protéger ce pays contre un agresseur éventuel, mais plutôt celui d'assurer la sécurité du gouvernement contre la population. En effet, deux divisions soviétiques sont stationnées aux environs de la capitale. Il ne s'agit pas d'unités de D.C.A., destinées à repousser une attaque de l'aviation ennemie, mais d'unités blindées. En outre, les troupes soviétiques ont été retirées après la visite du maréchal Boulganine et de M. Khrouchtchev à Belgrade, de la seule frontière roumano-yougoslave, la seule que la Roumanie ait en commun avec un pays n'appartenant pas au Kominform. La surveillance du littoral de la mer Noire, par où une incursion pourrait se produire, est confiée à l'exception du port militaire de Constantza, à l'armée roumaine. Mais si les zones stratégiques sont dégarnies de soldats protecteurs, ceux-ci sont présents dans toutes les agglomérations urbaines, ainsi qu'aux environs des centres industriels.

Le stationnement des troupes soviétiques conserve ainsi le même aspect d'occupation militaire qu'à l'arrivée de l'Armée rouge en Roumanie. Pourtant, dans les propositions d'armistice que le gouvernement de l'Union soviétique remettait par l'intermédiaire de son ambassadeur au Caire, le 12 avril 1944 au délégué roumain, il était spécifié textuellement :

« Le gouvernement soviétique ne demande pas que le territoire roumain soit occupé pendant la durée de l'armistice par des troupes soviétiques, mais les troupes soviétiques et celles des Alliés doivent pouvoir se mouvoir librement à travers le territoire roumain, dans toutes les directions, si la situation militaire le demande ».

La convention d'armistice signée à Moscou le 12 septembre 1944 imposait à la Roumanie l'obligation suivante :

« Le gouvernement et le Haut-Commandement de la Roumanie assureront aux forces soviétiques et aux autres forces alliées les facilités pour leur libre mouvement sur le territoire roumain en toutes directions, si cela est rendu nécessaire par la situation militaire. Ils donneront à un tel mouvement toute l'assistance possible en mettant, à leurs frais, à leur disposition tous les moyens de communications sur terre, sur eau et dans les airs. »

Pendant les négociations de Moscou M. Molotov avait donné, en présence des ambassadeurs des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne l'assurance que « les troupes soviétiques quitteraient le territoire roumain après la cessation des hostilités contre la Hongrie et l'Allemagne ». Mais les unités de l'armée rouge en nombre considérable se trouvaient encore en Roumanie en 1947, deux ans après la capitulation du III^{ème} Reich. Leur droit de s'y maintenir était stipulé par l'article 21 du Traité signé entre la Roumanie et les Alliés. Cet article prévoit l'évacuation de la Roumanie dans les 80 jours après l'entrée en vigueur du Traité, tout en réservant le droit de l'Union soviétique de maintenir en territoire roumain les troupes destinées à assurer les voies de communications avec la zone d'occupation soviétique en Autriche. Par conséquent, en septembre 1947 à l'expiration de ce délai de 80 jours, le gros des effectifs soviétiques aurait dû quitter le territoire roumain. Les accords de Paris n'existaient pas à l'époque, mais Moscou profita du fait que le Traité de paix avec la Roumanie ne précise pas le nombre d'unités de l'Armée rouge autorisées à demeurer en Roumanie ni les voies de communications dont elles auront le droit de disposer.

La protection de ces voies de communications était-elle nécessaire ? En réalité, l'Armée rouge n'a jamais transporté ses troupes vers l'Autriche à travers le territoire roumain. Pour ce transport, elle disposait de la voie Lvov-Cracovie-Vienne, d'une longueur de 630 kilomètres à partir de la frontière soviétique, avec une capacité de 60 trains par jour, ainsi que de la voie Stryj-Muncacevo-Budapest-Vienne, d'une longueur de 680 kilomètres et ayant une capacité de 14 trains quotidiens. Les communications à travers la Roumanie présentent de sérieux désavantages. En effet, la voie Ungheni-Pascani-Adjud-Oradea-Budapest-Vienne a une longueur totale de 1.350 km. et sa capacité n'est que de sept trains par jour. La seconde ligne, Ungheni-Pascani-Ploesti-Teius-Arad-Budapest-Vienne est encore plus longue : elle mesure 1.450 km.

Par conséquent, pour les Soviétiques la protection des voies de communications de la Roumanie n'était qu'un prétexte pour tenir ce pays occupé. C'est dans un but analogue qu'ils prétendent actuellement protéger leurs satellites.

La stagnation de l'agriculture soviétique

DEPUIS plus de deux ans, le gouvernement soviétique proclame que le développement rapide de l'agriculture et de l'élevage est l'une des nécessités les plus impérieuses et les plus urgentes. On sait que les mesures prises en août et en septembre 1953 sont demeurées sans effet en 1954. Celles édictées au cours de l'année dernière ne semblent pas avoir été plus efficaces, à en juger par les informations qu'on trouve dans la presse

soviétique de l'été 1955. S'il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif, ces informations permettent cependant d'affirmer, d'ores et déjà, que la situation ne s'est guère améliorée depuis l'an dernier.

Dans son éditorial du 23 août, la *Pravda* dénonce les insuffisances des travaux de la moisson. On apprend ainsi que dans la région de Kouibychev, les kolkhozes et sovkhoses ont ré-

colté « presque autant » de céréales que l'année passée. Malgré cela, « ils ont livré aux centres de collecte des dizaines de milliers de tonnes de grain de moins que l'an dernier ». La situation est la même dans la région de Stavropol, et la *Pravda* écrit en toutes lettres que ces deux régions « ne sont pas des exceptions ».

Les autorités locales et régionales — celles de l'Etat et celles du Parti — ne semblent pas s'en préoccuper outre mesure.

« Il faut, dit la *Pravda*, augmenter l'effort et améliorer le travail d'organisation des organes du Parti et des Soviets. Les comités du Parti et du Soviet doivent connaître les possibilités de chaque région et de chaque kolkhoze quant à la récolte et aux livraisons. Les responsables régionaux et locaux doivent aider chaque kolkhoze à épuiser intégralement ses possibilités... Ils doivent avoir devant les yeux un but concret : assurer la participation à la moisson de toute la population apte au travail (c'est nous qui soulignons — B.E.I.P.I.), obtenir une productivité journalière élevée des combinés, veiller au vannage du grain, utiliser au maximum les moyens de transport. »

Dans aucun pays du monde occidental, les cultivateurs n'ont besoin ni des organes de l'Etat, ni des admonestations de la presse, pour savoir ce qu'ils ont à faire. On se demande ce que diraient les lecteurs français (ou anglais, ou allemands, etc.) s'ils trouvaient chaque année, en juillet et août, de tels articles dans leurs journaux. Ils se croiraient — cela ne fait aucun doute — transportés dans un monde de fous. Que dirait un paysan français s'il recevait la visite d'un délégué de la Préfecture ou d'un parti, chargé de veiller au vannage du grain ? En Occident, la moisson se fait toute seule, de par le travail libre et réfléchi des intéressés, et elle est généralement abondante ; là-bas, elle reste déficitaire bon an mal an, en dépit de toutes les exhortations et pressions officielles.

Mais les exhortations de la *Pravda* ne s'adressent pas qu'aux cultivateurs. Les cheminots eux aussi en prennent pour leur grade :

« Il faut dire, poursuit la *Pravda*, que tous les cheminots et toutes les entreprises n'accomplissent pas rigoureusement les tâches que leur impose l'aide qu'ils ont à apporter à l'agriculture. Les cheminots doivent, en un laps de temps très court, transporter des milliers de combinés des régions du Midi dans celles du Centre et de l'Est. Ils doivent également transporter des milliers de tonnes de carburant pour les combinés et les voitures. Mais ces chargements sont lentement acheminés vers leur destination... »

« Il est étonnant que nombre d'entreprises du ministère de la Production des machines agricoles n'aient pas encore, jusqu'ici, exécuté leurs programmes quant à la livraison des machines. L'usine de Taganrog est en retard de centaines de combinés, celle du « Premier Mai » de 1.500 moissonneuses. »

On lit les mêmes récriminations chaque année à la même époque. Elles ne servent à rien.

**

La situation ne s'améliore pas non plus dans l'élevage. Là encore, les autorités et la presse ne cessent d'insister sur la rentrée du fourrage pour l'hiver et sur la mise en état des étables. Dans une correspondance de la République des Kirghizes, la *Pravda* du 1^{er} septembre écrit :

« L'état des étables dans les kolkhozes suscite

de sérieuses inquiétudes. Dans toutes les régions de la République, le plan de construction d'étables se trouve en défaut de mois en mois. Le malheur réside en outre en ce que les dirigeants des kolkhozes se refusent obstinément à construire des étables solides, auxquelles ils préfèrent des locaux dits « provisoires »... La mise en état de tels locaux peu durables absorbe beaucoup de forces et de moyens, pour un résultat minime. Au cours des trois dernières années, on a construit dans la République 5.430 étables provisoires, et pendant la même période 5.923 étables sont devenues inutilisables. »

Cette année-ci, l'hivernage du bétail s'annonce aussi difficile que les années précédentes. Le fourrage risque, une fois de plus, de manquer. La *Pravda* du 16 août rappelle la nécessité d'une « base fourragère » solide. Elle assure (tout comme il y a un an et il y a deux ans) que le manque de fourrage a provoqué, pendant l'hiver écoulé, la perte d'animaux, notamment de jeunes. Mais les responsables ne tirent pas les leçons de ces malheureuses expériences. La *Pravda* dit dans son éditorial, et c'est elle qui souligne :

« Dans une série de cantons, de régions et de républiques, la rentrée du fourrage ne s'effectue pas mieux, mais même plus mal que l'an dernier. En Azerbaïdjan, par exemple, jusqu'au 10 août, on a rentré deux fois moins de fourrage qu'à la même date de l'année écoulée... On a rentré moins de foin que l'an passé dans les kolkhozes de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Kirghizie, de la Fédération russe. Dans les sovkhozes, la rentrée du fourrage s'effectue avec une lenteur intolérable. »

Cette simple énumération géographique montre que c'est dans l'U. R. S. S. tout entière qu'il y aura moins de fourrage pour cet hiver-ci que pour l'hiver passé.

Khrouchtchev avait eu l'idée d'étendre la culture du maïs, jusqu'ici très peu répandue en U.R.S.S., pour sortir de l'impasse fourragère. La *Pravda* le rappelle en indiquant que cette année, 18 millions d'hectares ont été consacrés à cette culture. Il paraît que le maïs a bien poussé, mais le bétail en profitera-t-il ?

« Dans beaucoup de régions, écrit la *Pravda* dans le même éditorial, il y a de sérieux défauts dans les préparatifs pour la moisson et l'ensilage du maïs. Dans nombre de localités la construction des entrepôts n'est pas terminée, on prépare mal les engins techniques pour la moisson, on s'occupe peu de l'instruction des gens quant aux méthodes spéciales à appliquer à la récolte du maïs. »

Les incessantes récriminations quant à l'insuffisance de la base fourragère ne prennent tout leur relief qu'à la lumière des considérations suivantes : on compte actuellement, en U.R.S.S., 18 millions de chevaux de moins qu'en 1928, de sorte que des quantités importantes de fourrage auraient dû devenir disponibles pour les bovins et les autres espèces animales. Mais l'effectif des bovins a lui aussi diminué de 15 millions depuis 1928. Malgré cela, la base fourragère est insuffisante. Cela veut dire que le régime a radicalement ruiné l'agriculture et qu'il est incapable de la relever.

**

Ce régime est tout aussi incapable d'assurer l'approvisionnement de la population en légumes et en fruits. La *Pravda* du 30 août publie une lettre signée de tous les responsables d'un kol-

khoze de la région de Zaporojié, kolkhoze dont les cultures maraichères ont une superficie de 160 hectares. La production a été plus qu'abondante cet été. Mais les organes chargés de la collecte ne viennent pas chercher la marchandise, qui s'abîme :

« Par suite de l'incurie des services du ravitaillement, dit la lettre, on enregistre la perte de 400 quintaux de concombres, de 700 quintaux de choux, de plus de 100 quintaux de tomates. »

Les services d'approvisionnement de quelques usines avec lesquelles le kolkhoze avait passé des contrats de livraison ne s'en soucient pas et laissent pourrir les fruits sur place. Telle entreprise a pris livraison de 5 tonnes de pommes sur 100 tonnes commandées, telle autre 15 tonnes sur 100, une troisième, qui en avait commandé 200 tonnes, n'en a pas enlevé une seule.

La Pravda a envoyé un correspondant sur place pour vérifier ces faits avant de publier la lettre. Voici ce qu'écrit ce correspondant dans le même numéro :

« Dans ce kolkhoze, des centaines de tonnes de concombres, de choux, de tomates, de courges, de pommes, de pastèques sont en train de pourrir parce que leur enlèvement n'est pas organisé. La direction du kolkhoze, pour éviter la perte totale des fruits et des légumes, en expédie une partie aux fermes pour nourrir le bétail. »

Le kolkhoze en question n'est pas le seul à se trouver dans cette situation. Dans un kolkhoze voisin, on donne au bétail 700 quintaux de choux et 300 quintaux de concombres, que les organes de la collecte ne sont pas venus chercher. Dans un autre kolkhoze de la même région, le bétail se régale de 430 quintaux de concombres et d'autant de tomates. Dans un autre encore, plus de 2.000 tonnes de pastèques mûres attendent en vain qu'on vienne les enlever.

« Dans les kolkhozes, 5.500 tonnes de légumes et plus de 10.000 tonnes de pastèques sont prêts

à être enlevés, mais personne ne vient en prendre livraison, et ils pourrissent... Mais dans la ville de Zaporojié, comme par le passé il est très difficile d'acheter des choux frais, des concombres, des tomates, des courges. Pour la forme, on a ouvert dans la ville quelques échoppes pour la vente des légumes, mais on n'y trouve ni concombres, ni tomates, ni choux. »

Il ne s'agit pas que de la région de Zaporojié. L'incurie est si générale que la Pravda du 6 septembre se voit obligée d'y consacrer son éditorial. Après avoir indiqué que dans certaines régions, la collecte des fruits et légumes s'effectue mieux que l'année dernière, le journal énumère les régions déficientes: Biélorussie, Géorgie, Kirghizie, les régions d'Ivanovo, de Vladimir, de Smolensk et de Briansk, en ajoutant :

« Dans l'ensemble de la R.S.F.S.R., les coopératives de consommation ont ramassé, jusqu'au 1^{er} septembre, 63.000 tonnes de légumes de moins qu'à la même date de l'an dernier. »

Le lecteur apprend en outre qu'en maints endroits, notamment en Lettonie et en Lithuanie, on n'a toujours pas terminé la construction des nouveaux entrepôts prévus, ni achevé la réparation des entrepôts existants. On manque d'emballages pour l'expédition des légumes et des fruits. Les organisations commerciales de beaucoup de villes ne sont pas préparées pour entreposer et conserver les fruits et les légumes ; la Pravda énumère Vladivostok, Kouibychev, Ivanovo, le Daghestan. Le comptoir de collecte de Polonsk a envoyé, en août, à Moscou, des tomates dont plus de 80 % étaient impropres à la consommation.

Disons, pour terminer, que les choses se passent ainsi depuis vingt-cinq ans. Depuis un quart de siècle, le régime dénonce ces tares et cherche désespérément des remèdes. On voit qu'il les cherche sans le moindre succès. Et cela se comprend, car le seul remède serait la suppression d'un régime qui, de par sa nature, s'avère incapable de s'amender.

La valse des directeurs de kolkhozes

L'ARTICLE ci-dessous, déjà ancien, puisqu'il a paru dans les Izvestia du 18 décembre 1954 sous le titre « Contre la volonté des députés » n'a rien perdu de son actualité : car l'instabilité des présidents de kolkhozes est un des fléaux permanents de l'agriculture soviétique. Dans son fameux rapport du 3 septembre 1953, Khrouchtchev le dénonçait en ces termes: « La question du renforcement des kolkhozes en cadres dirigeants se présente encore fort mal. Dans 16.600 kolkhozes seulement (sur 94.000 B.E.I.P.I., N.D.L.R.), les présidents ont une formation supérieure ou secondaire spécialisée. Dans la plupart, ils n'ont qu'une instruction secondaire. Par suite d'un recrutement défectueux, les présidents de kolkhozes changent souvent. Presque un tiers des présidents travaille dans cette fonction moins d'un an. On compte de nombreux kolkhozes dont les présidents ont changé deux ou trois fois en cours d'année. Un grand nombre d'entre eux ont été libérés de leurs fonctions pour incompétence ou abus. On pourrait citer de nombreux exemples de comités de district qui transfèrent de kolkhoze en kolkhoze des hommes ayant échoué

dans leur tâche, ayant commis des déprédations, et qui les imposent aux kolkhoziens. »

Quand l'exemple de la critique est ainsi donné de haut, les journalistes se précipitent à la rescousse. Mais autre chose est dénoncer le mal, autre chose y remédier. Il tient aux racines mêmes du régime, et c'est ce que chacun se garde bien de dire.

Les scènes que rapportent l'article des Izvestia ont eu pour théâtre un kolkhoze du district de Pavlograd.

« Qui sait combien il en est passé ici, raconte le vieux kolkhozien Arkhip Pétrovitch Prokouda. Peut-être dix, peut-être plus. C'est à peine si chacun d'eux avait le temps de prendre possession du cachet officiel qu'un nouveau président nous était déjà envoyé du district. En réalité nous n'avons jamais eu de véritable chef. »

« Malgré les miracles réalisés par le progrès, l'électricité n'a pas encore été installée chez nous et les habitants ne peuvent écouter la radio. Pourtant nous nous trouvons à proximité d'une ville.

Le club est fermé et nous ne disposons même pas de la moindre bibliothèque où l'on puisse parcourir un livre ou un journal. On avait parfois honte de pénétrer dans les locaux du soviet rural, tel était le degré de saleté et de froid qui y régnait. En outre, on ne pouvait rien y obtenir. »

Parmi les innombrables personnages ayant occupé le poste de président, un seul s'est avéré capable d'une gestion consciencieuse : le camarade Marine. Pourtant, malgré tous les efforts de ce dernier et les richesses naturelles dont dispose la région, la situation empire de jour en jour. « Pourquoi donc ? » s'exclame l'auteur de l'article.

« Les membres du Comité exécutif du district tolèrent que des gens malhonnêtes dilapident les biens du kolkhoze. D'ailleurs, certains dirigeants du Comité, eux-mêmes, n'attendent que l'occasion favorable pour s'approprier ce qui pourrait leur tomber sous la main ». Et de citer le cas du camarade Razvodov, président dudit Comité, dont la vache était nourrie et soignée aux frais du kolkhoze.

« Lorsque le camarade Marine lui en fit prudemment la remarque, il se fit rabrouer vertement :

« — Qui donc t'a donné le droit de faire des observations à tes supérieurs ? »

C'est ainsi que 14 Présidents se sont succédés dans le kolkhoze. « Tous étaient recommandés par le Comité régional du Parti et par le Comité exécutif comme des « camarades sûrs ». Mais les uns ne purent s'entendre avec les autorités, les autres furent chassés pour ivrognerie ou pour dilapidation de biens publics. »

Un nouveau président de kolkhoze, le camarade Pétrikov, fut donc nommé par le Comité exécutif régional. Des rumeurs étranges circulaient d'ailleurs au sujet de cet individu :

« Pétrikov s'est déjà fait maintes fois chasser pour avoir cousé des brèches dans les plans de production et pour de nombreuses malhonnêtetés. Un procès en Cour d'assises avait même été suscité contre lui, mais il avait réussi on ne sait trop comment à se dérober. » Tous les efforts des paysans pour se débarrasser de ce personnage si peu recommandable furent vains : « Il se trouva que Pétrikov comptait des comparses parmi les autorités du district... »

« Le procureur a d'ailleurs été saisi d'une autre affaire criminelle dont l'instruction vient d'être terminée : Pétrikov et ses compagnons de beuverie sont accusés de débauches et de rixes. Enfin, une dernière affaire est en cours d'instruction : Pétrikov a « autorisé » deux kolkhoziens à transporter à Toula le tournesol du kolkhoze. Celui-ci fut écoulé à des prix prohibitifs et la différence, environ 15-20.000 roubles, empochée par les escrocs. »

Il faut croire, cependant, que le nouveau candidat au poste de président du soviet rural avait de solides « relations » parmi les membres du Comité exécutif du district. Nous apprenons, en effet, que pour mettre fin aux réticences des paysans, les autorités ont décidé d'évincer à tout prix le camarade Marine dont les justes protestations contrariaient leurs projets. Le 3 septembre, une réunion générale de tous les soviets ruraux fut convoquée par le Comité exécutif du district.

« Le camarade Razvodov, président du Comité, arriva en personne pour diriger les débats. Il fit venir avec lui le nouveau « président » du

soviet rural, un certain camarade Otchéretenko. Tous les députés furent profondément indignés, car Otchéretenko était connu comme un ivrogne et un bon à rien. C'était un personnage dont la réputation était fort compromise...

Razvodov exigea la démission immédiate du camarade Marine et refusa catégoriquement de prêter l'oreille aux protestations des députés. Un torrent d'injures accueillait la moindre velléité d'opposition, tandis que la parole était coupée sur le champ aux contradicteurs ».

Voilà qui en dit long sur la démocratie soviétique.

« Le camarade Athanase Nésterenko leva la main pour demander la parole. A cet instant précis, Razvodov quitta d'un bond la tribune et, approchant un doigt menaçant de la poitrine du kolkhozien, il s'écria :

— Où travailles-tu ? Quel est ton nom ?

Le paysan hochait seulement la tête.

— Vos menaces sont vaines, Basile Ivanovitch. Vous ne m'ôterez pas mon portefeuille. Il ne vous serait d'aucune utilité Je suis palefrenier...

La réunion se termina tard après minuit. Aucun député n'avait pu monter à la tribune et exposer son point de vue. Le président du Comité exécutif ne permit à personne d'ouvrir la bouche.

— Dussiez-vous siéger tendant deux jours, déclara Razvodov, vous n'obtiendrez rien. Nous ferons ce que nous avons décidé !

— Alors pourquoi nous a-t-on élus ? s'exclamèrent des voix courroucées dans la salle. »

Fait étrange et lourd de sens, les paysans refusèrent de se soumettre aux injonctions de Razvodov et le camarade fut réélu président du Soviet rural. Les kolkhoziens triomphaient. Enfin, les fermes collectives vont prospérer, pensaient-ils.

« Mais tous leurs efforts restèrent vains. Le camarade Marine fut convoqué au Comité exécutif du district où on le mit en demeure de remettre le cachet officiel et les affaires du Soviet rural à Kvatchev. Celui-ci se trouva d'ailleurs en instance de jugement pour dilapidation de biens publics et pour spéculation.

Le secrétaire du Comité Popinatchenko a en outre prévenu Marine qu'en cas d'insoumission il risquerait d'être exclu du Parti. Par un étrange concours de circonstances, la femme de Marine vieille institutrice, comptant vingt ans de métier, ainsi que leur fils, également instituteur, furent révoqués de leur poste. »

« Il fut décidé, lors de la même session du 3 septembre, de pourvoir les postes restés vacants au soviet rural. Le 17 septembre la Pravda de Pavlograd publiait une décision du Comité exécutif du District fixant au 19 septembre les élections dans le 9^{me} Collège. Pourtant, rien ne se produisit à la date fixée. Un simple coup de téléphone émanant du Comité reporta les élections au 26 septembre. La veille de cette date, le Secrétaire du Comité exécutif Popinatchenko transmit un ordre catégorique : les élections auront lieu dans le 11^{me} Collège et non dans le 9^{me}. En outre, la candidature de Limarenko est à remplacer par celle de Pétrikov.

« Exécutant cet ordre formel, la commission électorale nommée par le Soviet rural fit, dans la matinée même, le tour des fermes et recueillit les bulletins de vote. Alors seulement les habitants apprirent que des élections devaient avoir lieu et surent le nom du candidat. Aucune réunion pré-électorale n'avait été organisée, le Comité exécutif du district ayant jugé ces simagrées parfaitement inutiles. Indignés par des actes aussi arbitraires, les députés du Soviet rural adressèrent une plainte au Comité exécutif régional et au Conseil des Ministres de la République ukrainienne. Le camarade Vovk, chef de la Section des cadres auprès dudit Comité fut envoyé à Pavlograd. Il arriva dans les fermes collectives accompagné de Popinatchenko, secrétaire du Comité de District. On interrogea les plaignants. Malgré toutes les intimidations, les députés exposèrent les faits dans leurs moindres détails.

« Pourtant, le camarade Vovk ne décela rien d'anormal dans ce qui lui fut raconté. Il n'y vit

nulle brimade envers les citoyens, ni aucune atteinte de la Constitution et des fondements essentiels de la démocratie soviétique. Fondant son opinion sur les déclarations des dirigeants du Comité exécutif, il écrivit un rapport dans lequel était contestée toute l'œuvre constructive du Soviet rural. Sans même prendre la peine de réfléchir, le Secrétaire du Comité exécutif régional rédigea un memorandum qui fut aussitôt expédié au Conseil des Ministres ukrainien. Tout est normal, lisait-on dans ce document. Les députés se sont rendus coupables de calomnies et les faits mentionnés par eux sont entièrement faux.

« Qu'advient-il actuellement du Conseil rural? Toute activité s'est arrêtée. Aucune session, ni aucune réunion du Comité exécutif n'a été organisée depuis trois mois... Le Conseil rural est, la plupart du temps fermé à clef... »

(Izvestia, 18 décembre 1954).

Vocabulaire politique soviétique

LES quelques définitions qu'on lira ci-dessous sont empruntées soit au Dictionnaire Encyclopédique, soit à la Grande Encyclopédie Soviétique, ou, pour mieux dire, à ceux de leurs volumes parus en 1954. Elles feront d'abord sourire. Mais ce n'est pas leur caractère grotesque et caricatural qui doit frapper le plus. Il faut y voir l'une des manifestations de cette politique d'encadrement idéologique qui est le fait essentiel de la société communiste.

CAMPS DE CONCENTRATION : « Lieux de détention dans les pays capitalistes pour les révolutionnaires et les citoyens suspects ; les prisonniers sont envoyés dans des camps de concentration sans qu'une charge particulière ait été retenue contre eux, hors de toute procédure judiciaire et pour une période non définie. Dans les camps de concentration l'arbitraire règne sans contrôle ainsi que la torture, et le meurtre brutal des prisonniers... »

« ... Les camps de concentration grecs pour les prisonniers politiques se distinguent aussi par leur sauvagerie. Les camps de concentration qui existent dans de nombreux Etats des Etats-Unis constituent un monstrueux moyen d'exploitation des prisonniers. »

DICIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

vol. 2, p. 217, publié le 6 avril 1954.

DEMOCRATIE : « L'expérience de l'histoire montre que le système de la Démocratie Populaire réalise avec succès les buts de la dictature du prolétariat, même lorsqu'il existe plusieurs partis et organisations sociales et politiques, mais à une condition qui est indispensable, c'est que la seule force dirigeante de toute la vie politique soit le Parti communiste, qui ne partage et ne peut partager la direction avec personne. »

GRANDE ENCYCLOPÉDIE SOVIÉTIQUE

2^{me} éd., vol. 29, p. 134, publié le 3 novembre 1954.

LIBERTE : « Inviolabilité de la personne ». « Une des plus importantes libertés démocratiques, qui garantit la personne contre les arrestations illégales, les perquisitions et autres mesures qui restreignent la liberté personnelle. En U.R.S.S., où toute l'activité de l'appareil d'Etat est fondée sur le principe de la légalité socialiste, l'inviolabilité de la personne est scrupuleusement garantie... »

« ... Dans les pays capitalistes, les droits de la personne en général et l'inviolabilité de la personne en particulier sont en fait le privilège de la classe dirigeante. »

GRANDE ENCYCLOPÉDIE SOVIÉTIQUE

2^{me} éd., vol. 29, p. 460, publié le 3 novembre 1954.

« **MISSIONS** » : « Une des formes d'activité religieuse et politique des organisations ecclésiastiques qui trouve son expression dans la propagande religieuse destinée à convertir les gens à la confession en question. »

« Les missions chrétiennes au Moyen-Age et dans les Temps modernes furent un instrument d'agression et de mise en esclavage des peuples. Actuellement, les missionnaires remplissent souvent les fonctions d'agents de service secret et de saboteurs dans l'intérêt des pays capitalistes. »

DICIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

vol. 2, p. 395, publié le 6 avril 1954.

STRATEGIE ET TACTIQUE : « Dans les pays coloniaux et dépendants, la politique de Front populaire se manifeste pratiquement par la formation de diverses sortes de fronts nationaux. Les P.C. des pays coloniaux ou semi-coloniaux soulignent dans leurs documents que la tâche primordiale du Front populaire dans ces pays consiste à unir toutes les classes et branches de la société capables de lutter contre les Impérialistes et les Féodaux pour l'indépendance nationale et la démocratie. »

GRANDE ENCYCLOPÉDIE SOVIÉTIQUE

2^{me} éd., vol. 29, p. 174, publié le 3 novembre 1954.

La délinquance juvénile dans l'Union Soviétique

L'ère de la milice se clôt avec l'approche des ténèbres, et c'est alors que vient l'heure des voyous et des voleurs... » Viens donc ici, blanc-bec, braille quelque vaurien d'Ivan ou quelque chenapan de Serge... A l'ouvrage !

Et une bande de « blancs-becs », de « vauriens » et de « chenapans » se met « à l'ouvrage ». Ils commencent dans les tramways, dans les queues de cinéma et les restaurants, importunent les jeunes filles et provoquent des rixes. Ils regardent comment marchent les montres des gens qu'ils rencontrent, leur font les poches, et lorsqu'ils sont sûrs que les manteaux ne sont pas rapiécés, ils ne manquent pas de les emporter.

Telle est la situation, selon le *Krokodil*, à Dniepropetrovsk. Depuis, les journaux soviétiques ont publié une foule de révélations sur des agissements analogues de jeunes voyous, en général sous l'influence de la boisson, dans la plupart des grandes villes de Russie : Rostov, Voronezh, Saratov, Yaroslavl, Sverdlovsk, Orel, etc...

A part une campagne continue contre cet important trait de la vie économique russe, le détournement de fonds à une grande échelle (ainsi cinq ministres et d'innombrables subordonnés furent compromis dans une affaire de ce genre en 1952), la presse soviétique ne fait que peu souvent allusion à des délits. Des opérations mineures, comme le vol l'an dernier de deux pompes à incendie à Moscou, paraissent de temps en temps en dernière page, mais ce n'est que lorsqu'un problème est menaçant au point d'assumer une importance quasi-politique qu'il occupe dans la presse un espace comparable à celui des crimes de l'Occident.

Ivrognerie - Survivance du capitalisme ?

Dans les quelques derniers mois, la presse centrale a publié plus de 50 articles sur l'ivrognerie et les mœurs crapuleuses des jeunes. Le journal des Jeunes Communistes, *Komsomolskaya Pravda* en fit parfois paraître jusqu'à trois par semaine. La campagne s'est maintenue à un haut niveau politique : ainsi, la *Komsomolskaya Pravda* a dû par deux fois réprimander un certain nombre d'organes de jeunesse locaux pour leur recherche du « sensationnel ». Un journal d'Orel avait par exemple publié la photographie d'un jeune homme dont le seul titre à la célébrité avait été de voyager sans chemise dans un autobus, révélant ainsi « l'inscription indécente dont sa poitrine était tatouée ».

L'ivrognerie est considérée comme une « survivance du capitalisme » : on se demande bien comment le capitalisme a pu avoir une influence sur, par exemple, le « voleur et ivrogne » de sept ans dont il a été question à la radio de Moscou, le 24 août...

Tous ces cas de jeunes travailleurs et écoliers, membres pour la plupart d'organisations de jeunesse communistes, qui deviennent des ivrognes et des voyous, peuvent conduire le lecteur à se poser la question de la provenance de la boisson. La vodka est un monopole d'Etat, tant au point de vue fabrication que vente. La *Komsomolskaya Pravda* a soutenu l'organisation de jeunesse communiste locale dans une dispute avec les agences commerciales de l'Etat à Rostov, mais le seul résultat a été que la cantine des jeunes d'une usine vend maintenant de la vodka par la fenêtre, en prétendant qu'elle ne tombe plus sous la juridiction de l'usine. D'ailleurs, dans toutes les rues avoisinantes, les soi-disant marchands de

boissons non alcoolisées ne vendent réellement que de la vodka. Il en est de même à Moscou et ailleurs.

L'état de choses n'est guère meilleur dans les écoles mêmes. Au début de cette année, par exemple, les *Izvestia* mentionnaient une école, considérée comme une des meilleures de Khabarovsk, où la violence et le vol étaient « systématiques », où un élève était mort à la suite de coups, et où un autre âgé de 11 ans, était arrêté pour avoir donné un coup de couteau à un de ses maîtres sous l'influence de la boisson.

Au Congrès des organisations communistes de jeunesse, au mois de mars, le secrétaire, Shelepin, attaqua les jeunes « stilyags », coiffés à la Tarzan et vêtus d'habits voyants, qui se pavent dans les rues de Moscou, de Leningrad, de Tiflis et d'autres villes, et qui ne sont ni des travailleurs ni des étudiants. Les « stilyags » appartiennent à une catégorie différente de celle des voyous ordinaires. Ce sont les enfants gâtés (et en général ivres) de personnages riches et influents, et ils font depuis longtemps l'objet d'attaques et de caricatures. On ne dénonce cependant personnellement que les moins importants d'entre eux, et dans des cas vraiment scandaleux. On ne peut s'attendre à voir flétrir sans réserve le favoritisme dans un pays où le fils notoirement stupide et déplaisant d'un premier ministre a été nommé à l'âge de 29 ans général de brigade aérienne.

La *Literaturnaya Gazeta* du 26 juin cite le cas de quatre jeunes gens âgés de 15 à 17 ans, qui attaquaient les passants avec des revolvers. Ce n'est cependant pas cela qui retint l'attention du journal, mais le fait que, comme l'un des jeunes gens était le fils d'un officier de police d'un rang élevé (il se servait en fait du revolver de son père), non seulement on ne les reconnut pas coupables, mais qu'on condamna pour arrestation illégale l'agent qui les avait emmenés au poste.

Peines rigoureuses

Le droit soviétique abandonna toute tentative de traiter humainement la délinquance juvénile le 7 avril 1935, lorsqu'un décret soumit les délinquants âgés de douze ans et au-dessus, à « toutes les mesures de châtement criminel » en cas de vol, de violence et de meurtre. En mai 1941, il fut décrété que les délinquants âgés de plus de 14 ans seraient jugés comme des adultes pour tous les délits non mentionnés dans les décrets précédents. Le 7 juillet, cette loi devint applicable même pour des délits dus à la négligence. Enfin, un décret du 15 juin 1943 établit une série de maisons de correction pour enfants âgés de 11 à 16 ans, en plus des colonies pénitentiaires pour jeunes qui existaient déjà.

Les raisons de l'attitude des enfants gâtés de la classe privilégiée sont évidentes. Il n'est pas difficile non plus de découvrir l'origine des mœurs crapuleuses des jeunes travailleurs. La *Komsomolskaya Pravda* attribue les troubles de Saratov en partie aux dortoirs sales et encombrés dans lesquels célibataires et couples vivent souvent côte à côte. La *Literaturnaya Gazeta* parle de l'ennui et de la monotonie des occupations dans les organisations de jeunesse.

JOHN ARDEN.

(Reproduit avec l'autorisation du SPECTATOR).